

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
CAMPUS DI CESENA**

**LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

**Applicazione di campi elettrici pulsati
per l'incremento del trasferimento di massa
durante la salatura di filetti di branzino**

Tesi in:

**Qualità e formulazione degli alimenti (c.i.)
C.I. "Analisi fisiche e reologiche degli alimenti"**

Relatore:
Prof. Pietro Rocculi

Presentata da:
Francesco Spataro

Correlatori:
Dott.ssa Silvia Tappi
Dott.ssa Jessica Genovese

Anno accademico 2018/2019

Sessione unica

Indice

Introduzione.....	5
PARTE GENERALE	7
Capitolo 1. Il branzino	8
1.1 Specie e denominazione.....	8
1.2 Caratteristiche morfologiche, habitat e riproduzione del Dicentrarchus Labrax	8
1.3 Pesca e allevamento.....	9
1.3.1 Pesca.....	9
1.3.2 Allevamento.....	10
1.4 Mercato e consumo	13
Capitolo 2. Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici	16
2.1 Prodotti trasformati	16
2.1.1 Essiccazione	16
2.1.2 Salagione.....	18
2.1.2.1 Trasferimenti di massa e modificazioni strutturali durante la salagione.....	21
2.1.3 Marinatura	24
2.1.4 Affumicamento	24
2.2 Conserve	25
2.3 Trattamenti innovativi.....	26
2.3.1 Antagonisti naturali associati a sottovuoto/atmosfera protettiva	26
2.3.2 Alte pressioni idrostatiche (HPP).....	27
2.3.3 Radiazioni ionizzanti	29
2.3.4 Campi elettrici pulsati (PEF)	30
2.3.5 Trattamenti con ozono, ultrasuoni e plasma freddo.....	31
Capitolo 3. I campi elettrici pulsati (PEF)	32
3.1 Componenti del sistema.....	32
3.2 Parametri di processo.....	33
3.3 Elettroporazione	37
3.4 Applicazioni ed effetti del PEF sul pesce	40
PARTE SPERIMENTALE.....	44
Capitolo 4. Materiali e metodi.....	45
4.1 Materia prima	45
4.2 Preparazione dei campioni	46

4.3 Pre-trattamento con PEF	46
4.4 Processo di salamoiaturo.....	46
4.5 Determinazioni analitiche.....	48
4.5.1 Parametri di trasferimento di massa	48
4.5.2 Attività dell'acqua	48
4.5.3 Capacità di ritenzione idrica.....	48
4.5.4 Contenuto in acqua congelabile tramite analisi calorimetrica differenziale a scansione (DSC)	49
4.5.5 Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare a basso campo (LF-NMR)	49
4.5.6 Colore	50
4.5.7 Analisi d'immagine con sistema di visione computerizzata.....	50
4.6 Analisi statistica	50
Capitolo 5. Risultati e discussione	51
5.1 Trasferimento di massa	51
5.1.1 Variazione di peso	51
5.1.2 Variazione del contenuto in acqua.....	52
5.1.3 Variazione del contenuto di cloruro di sodio	53
5.2 Mobilità e distribuzione dell'acqua.....	55
5.2.1 Attività dell'acqua	55
5.2.2 Acqua congelabile	56
5.2.3 Mobilità e distribuzione dell'acqua	62
5.2.4 Capacità di ritenzione idrica (WHC).....	65
5.3 Valutazione colorimetrica e d'immagine.....	66
Conclusioni.....	71
Bibliografia	72

Introduzione

Il pesce è una materia prima altamente deperibile ed il deterioramento causato dai microrganismi inizia subito dopo la pesca e la macellazione. Sono pertanto richieste adeguate pratiche di manipolazione e conservazione per prolungare la durata di conservazione del prodotto (De Leonardis, 2008).

Uno dei più antichi metodi di conservazione utilizzati per la conservazione a lungo termine del pesce è la salatura. Il pesce sotto sale era ben noto già alle antiche civiltà, compresi greci e romani, vichinghi e altre popolazioni che vivevano sulle rive del Mar Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico. Oggi i prodotti ittici salati, tra cui sardine, acciughe, branzini, merluzzi, aringhe, sono commercializzati in molti paesi del Mediterraneo e nelle regioni del Mare del Nord. Grazie ad un prezzo di mercato abbastanza abbordabile e di buona appetibilità, questi prodotti sono diventati popolari e molto apprezzati in Europa e negli Stati Uniti. Insieme ai cambiamenti dello stile di vita e alla crescente domanda dei consumatori verso cibi pronti, i preparati ittici leggermente salati stanno guadagnando sempre maggiore popolarità (Fan et al., 2014).

La salatura rappresenta uno dei metodi più semplici per preservare grandi quantità di pesce dal deterioramento e può anche essere utilizzata come operazione preliminare nei processi di affumicatura, essiccazione e cottura, contribuendo a migliorare i parametri sensoriali ed incrementare la *shelf-life* del prodotto finale (Arcangeli et al., 2003). Il sale può interagire con le proteine del muscolo ed aumentare l'idratazione e la capacità di trattenere l'acqua, migliorando così i parametri strutturali, di tenerezza e di succosità (Bhat et al., 2019). Il cloruro di sodio (NaCl), il comune sale da cucina, è l'ingrediente principale utilizzato nella salatura dei pesci, che avviene convenzionalmente tramite salatura a secco o salatura a umido in salamoia. La salatura in salamoia viene eseguita immergendo il prodotto in una soluzione contenente sale o iniettando la salamoia direttamente nel muscolo del pesce (De Leonardis, 2008). In seguito al trattamento, la migrazione del sale dalla salamoia alla matrice del pesce è generalmente piuttosto lenta. Diversi metodi di salatura sono stati testati per accelerare il trasporto di sale attraverso il prodotto, ad esempio impiegando tecniche di salatura e marinatura assistite da ultrasuoni di alta intensità (Chemat et al., 2011; Turhan et al., 2013), da sottovuoto pulsato (Andres et al., 2002) e vuoto a vuoto (Mathias et al., 2003; Esaiassen et al., 2004).

Tuttavia, il processo di salatura richiede tempi piuttosto lunghi, soprattutto in salamoia leggera, ed è pertanto interesse delle aziende alimentari la ricerca di strategie per aumentarne la resa e la velocità, anche per superare rapidamente la prime fase del processo, dove il prodotto presenta ancora attività dell'acqua elevata e quindi risulta essere suscettibile allo sviluppo microbico.

Tra le tecnologie emergenti, l'applicazione di campi elettrici pulsati (PEF) sembra avere un grande potenziale nel contribuire ad accelerare la cinetica di salatura dei prodotti ittici, attraverso una maggiore diffusione del sale nel muscolo del pesce (Hafsteinsson et al., 2000). Anche se tale tecnologia è stata introdotta per il potenziale utilizzo nell'industria alimentare circa 50 anni fa, può ancora essere considerata una tecnologia emergente, grazie alle recenti scoperte sul suo effetto sull'inattivazione microbica e sul miglioramento del trasferimento di massa tramite l'elettroporazione delle membrane cellulari (Gómez et al., 2019). A livello operativo, il PEF consiste nell'applicazione di impulsi ad alta tensione per un breve periodo di tempo ad alimenti posizionati tra due elettrodi, determinando specifiche modificazioni strutturali delle cellule biologiche. Questo concetto è stato precedentemente applicato nell'industria ittica con l'obiettivo di migliorare la capacità di ritenzione idrica del pesce e per l'intenerimento dei crostacei (Klonowski et al., 2006). Il pretrattamento PEF è stato anche suggerito come tecnica promettente per accelerare il trasferimento di massa nel processo di essiccazione del pesce (Gómez et al., 2019).

Premesso questo, lo scopo principale del presente studio è stato pertanto quello di studiare le potenzialità del pretrattamento con PEF nell'accelerare il processo di salatura e garantire una distribuzione uniforme del sale all'interno del tessuto muscolare del pesce, valutando il trasferimento di massa e, parallelamente, la mobilità dell'acqua e la sua distribuzione nella matrice.

PARTE GENERALE

Capitolo 1

Il branzino

1.1 Specie e denominazione

Il branzino è il nome comune con cui si identifica la specie *Dicentrarchus Labrax*, appartenente alla famiglia dei *Moronidae*. Ha un genere affine meno diffuso, il *Dicentrarchus punctatus* (spigola puntata), caratterizzato da una maculatura scura sul dorso, da una sagoma leggermente più tozza, testa più corta e muso maggiormente a punta (Louisy & Trainito, 2006)

Figura 1.1 *Dicentrarchus Labrax*

Figura1.2 *Dicentrarchus punctatus*

In Italia è noto principalmente come branzino nel centro-nord, come spigola nel meridione e nelle isole. Entrambi i termini, come definito dal *Decreto Ministeriale n.19105 del 22/10/17*, possono essere utilizzati per la denominazione commerciale ufficiale.

1.2 Caratteristiche morfologiche, habitat e riproduzione del *Dicentrarchus Labrax*

Il branzino presenta un corpo molto slanciato e affusolato, leggermente compresso ai fianchi. Ha una testa allungata e presenta una bocca protrattile, munita di denti vomerini appuntiti. È dotato di due spine dorsali separate, più o meno della stessa lunghezza, la prima dotata di 8-10 raggi spinosi, la seconda di 12-13 raggi molli. La pinna anale, più piccola, possiede 3 raggi spinosi e 10-12 raggi molli, le pinne pettorali sono entrambe a raggi molli (Bombace & Lucchetti, 2011). Il dorso presenta una colorazione che va dal grigio-argento scuro al blu, i fianchi invece sono grigio-argento chiaro, il ventre è biancastro con sfumature giallastre. Generalmente è presente una macchia scura in prossimità

dell'opercolo (Bombace & Lucchetti, 2011; Pickett,1999). Può raggiungere un peso superiore ai 12 kg e una lunghezza oltre il metro, sebbene sia comune una taglia media di 20-50cm e viene solitamente consumato quando pesa tra i 400 e i 700g. Gli esemplari mediterranei sembrano crescere più rapidamente rispetto alle popolazioni atlantiche e l'età massima riportata nel Mediterraneo è di 13-15 anni, mentre nell'Atlantico sono stati osservati esemplari di 30 anni (Pickett & Pawson, 1994). Predilige vivere in acque costiere, sebbene possa arrivare a 100 metri di profondità, e gli adulti sono in grado di spostarsi in ambienti diversi, in relazione alle necessità alimentari. È difatti una tra le più importanti specie eurialine, in grado di sopportare elevati sbalzi di salinità, tanto che è comune osservarla in zone lagunari, alle foci dei fiumi o addirittura all'interno di questi. Tollera notevoli sbalzi termici (5-28°C), compiendo però generalmente solo brevi migrazioni orizzontali, entrando nelle foci dei fiumi o nelle aree lagunari nei mesi estivi, per poi tornare in mare aperto con l'avvicinarsi delle temperature autunnali e invernali (Bombace & Lucchetti, 2011). È quindi molto adatta al clima mediterraneo, anche se negli ultimi anni è stata riscontrata una migrazione verso i mari del nord, probabilmente in seguito ai cambiamenti climatici (IFCA, 2017). Come testimonia l'ampia bocca, la corporatura snella e la forte muscolatura di un nuotatore vigoroso, il branzino è un abile predatore di pesci e di una vasta gamma di invertebrati: dai gamberi ai molluschi ai vermi; predilige le ore notturne. La maturità sessuale è raggiunta al secondo anno di età nei maschi (23-30 cm) e al terzo anno nelle femmine (31-40 cm). La riproduzione nel mediterraneo avviene tra gennaio e marzo, quando gli individui si ritrovano in gruppi spostandosi dalle zone salmastre a quelle marine. Dalle uova (del diametro di 1,02-1,39mm) si schiudono le piccole larve dopo soli 3 giorni di incubazione, le quali nei mesi primaverili migrano verso le acque costiere, foci dei fiumi e lagune, ambienti ideali per la loro crescita. Tuttavia, le notevoli fluttuazioni dei parametri ambientali in queste zone (temperatura, salinità, eutrofizzazione in estate ecc...) possono incidere notevolmente sulla mortalità naturale di questa specie (Bombace & Lucchetti, 2011; FishBase, 2013).

1.3 Pesca e allevamento

1.3.1 Pesca

Il branzino viene solitamente catturato con 3 diversi metodi:

- reti da posta;
- palangari;

- lavorieri.

Le reti da posta vengono calate in prossimità dei fondi misti roccia-sabbia, sbarrando un determinato spazio acquatico, allo scopo di intercettare e far ammagliare i pesci. I palangari sono gli attrezzi ad ami più utilizzati nella pesca professionale. Sono costituiti da una serie di ami innescati per la cattura e collegati ad un unico cavo, detto trave, lungo anche diversi chilometri. Il lavoriero è invece una struttura fissa, posta in un canale di comunicazione tra mare e laguna, formato da un cuneo d'incanalamento per consentire la cattura dei pesci (Bombace & Lucchetti, 2011).

Figura 1.3 Rete da posta, palangaro e lavoriero (da sinistra a destra)

Al fine di tutelare la specie e garantire la riproduzione degli individui, l'Unione Europea con il *Reg. 1967/06* ha fissato una taglia minima di cattura e commercializzazione pari a 25 cm, taglia raggiunta quando gli individui sono maturi sessualmente.

1.3.2 Allevamento

L'allevamento può essere di due tipologie: **estensivo** o **intensivo**. In Italia gli impianti più importanti sono situati nel centro-nord e in particolare in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. I maggiori Paesi allevatori del bacino mediterraneo sono, oltre l'Italia, la Grecia, la Turchia, la Spagna, la Croazia, e l'Egitto.

- L'**allevamento estensivo** viene praticato all'interno di zone lagunari e non viene fornito cibo dall'esterno. Generalmente in determinate zone della laguna vengono posizionati una serie di argini artificiali, i cosiddetti "valli da pesca", i quali consentono di controllare i flussi di acqua e catturare le specie marine tramite lavorieri quando in autunno migrano dalla laguna verso il mare aperto. Si ha quindi una produzione pluri-specifica e gli individui possono nutrirsi di altre specie ittiche. Il pericolo principale è legato ai branzini stessi che, essendo abili predatori, possono ridurre drasticamente

le risorse lagunari. Le spigole in sistemi estensivi raggiungono il peso e la taglia commerciale, circa 400g, in circa 35-37 mesi (Bombace & Lucchetti, 2011; FAO, 2005).

Figura 1.4 Sistema di allevamento estensivo (FAO, 2005)

- Il 90% dell'allevamento è condotto in **sistemi intensivi**, praticato in:
 - gabbie in mare;
 - vasca a terra.

Figura 1.5 Gabbia galleggiante in mare

Figura 1.6 Vasca a terra

Il sistema in gabbia consente la riduzione dei costi di gestione, non vi è la necessità di pompare acqua, gli individui vivono all'interno del loro habitat naturale ed è possibile ottenere una densità fino a 40kg/m³. La "semina" degli individui viene preceduta solitamente da un periodo di pre-ingrasso degli avannotti (2-3 mesi) in vasche a terra. Si utilizzano mangimi (in genere farina di pesce) ad elevato contenuto proteico (45% di proteine e 9-18% di lipidi) e recenti studi hanno dimostrato che proteine di origine vegetale possono sostituire fino al 31% delle proteine totali della dieta, senza incidere sulle prestazioni produttive, consentendo un certo risparmio nei costi di alimentazione. L'allevamento a terra viene invece praticato in vasche di calcestruzzo, profonde circa 1 metro e tra i 200 e 3000 m². La possibilità di pulire, anche in automatico, le superfici delle vasche da alghe e residui organici rende possibile forzare le densità di semina fino a raggiungere una densità pari a 30 kg/m². L'acqua viene pompata dal mare o da falde sotterranee ed è necessario mantenere l'ossigenazione costante grazie all'azione di ossigenatori a pale e/o arricchimenti con ossigeno liquido. L'attività metabolica dei pesci dipende molto dalla temperatura dell'acqua e di conseguenza gli allevamenti in grado di usufruire di corpi idrici con temperature comprese tra 18-24°C riescono ad abbreviare notevolmente il ciclo produttivo (Cataudella et. al, 2001). In generale l'attività metabolica e velocità di accrescimento dipendono dalla disponibilità naturale di cibo o dalla quota di integrazione, dalle condizioni ambientali e meteomarine e della densità di semina: generalmente negli impianti che utilizzano regimi termici naturali un ciclo di allevamento è caratterizzato dal raggiungimento della taglia commerciale (circa 350g) in 30 mesi. La disponibilità di acque riscaldate tra l'autunno e la primavera permette di accelerare la crescita e di anticipare il raggiungimento della taglia commerciale. I giovanili di spigola fanno infatti registrare un buon accrescimento se allevati in condizioni di temperatura favorevole: in intensivo tra 18 e 24° C possono raggiungere 350-500g già nell'arco di 13-18 mesi, ottenendo un risparmio di tempo notevole rispetto all'allevamento estensivo (Cataudella et. al, 2001, FAO, 2005).

Figura 1.7 Sistema di allevamento intensivo (FAO, 2005)

1.4 Mercato e consumo

L'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) ha condotto nel 2018 l'indagine "il mercato ittico UE", con l'intento di fornire una panoramica dell'intero settore comunitario della pesca e dell'acquacoltura, analizzando trend di mercato e consumi. Dall'indagine si evince come il mercato ittico europeo sia in costante espansione e dall'analisi comparativa 2007-2016 (figura 1.8) il valore dei prodotti ittici allevati è cresciuto di oltre 800 milioni di euro (+23%), con un valore totale pari a 4,25 miliardi di euro.

Figura 1.8 Il valore del mercato ittico UE (EUMOFA, 2018)

Nello specifico per la spigola si è riscontrato un incremento del volume di vendita dal 9 al 12%, facendone la terza maggior specie per valore dopo salmone e trota, con 81 mila tonnellate annue. Il valore economico è vicino al mezzo miliardo di euro. Grecia e Spagna sono i principali produttori europei di spigola allevata, rispettivamente con 42.000 e 23.000 tonnellate nel 2016. L'Italia è uno dei maggiori paesi importatori, in quanto la produzione si assesta tra le 7.000 e le 10.000 tonnellate annue. In generale l'UE non è auto-sufficiente nella produzione di questa specie; le 51.000 tonnellate importate nel 2017, di cui il 98% provenienti dalla Turchia, rappresentano un picco storico.

Anche in Italia la spigola è tra le specie maggiormente consumate, secondo il "Report 2018 del Mercato Ittico" redatto dalla Borsa Merci Telematica Italiana (BTMI) rappresenta il 9,9% dei consumi totali di pesci freschi o decongelati naturali (figura 1.9), stabilendosi al terzo posto dopo orata e salmone. In generale in Italia il consumo medio di prodotti ittici è aumentato su base annua nel 2017 del 2,3% (+5,6% in termini di valore), con 330.000 tonnellate di pesce consumate.

Figura 1.9 *Principali specie ittiche consumate in Italia (BTMI, 2018)*

Analizzando i principali mercati all'ingrosso italiani, il prezzo medio di vendita del branzino è variabile: subisce diverse fluttuazioni durante l'anno in relazione al periodo, alla provenienza, al fatto che sia allevato o pescato, ecc. Il prezzo del pescato fresco è

mediamente di 25€ /kg, nettamente maggiore rispetto all'allevato. Per quest'ultimo il prezzo di vendita all'ingrosso è di circa 8€/kg, subendo una variazione di prezzo positiva o negativa in relazione al fatto che il prodotto sia di provenienza italiana o estera.

Capitolo 2

Lavorazione e conservazione dei prodotti ittici

La lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca comprende varie tipologie che, come definito dal *D.Lgs. n 531/92*, portano ai seguenti prodotti:

- **prodotti congelati:** i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18°C , previa stabilizzazione termica;
- **prodotti preparati:** i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc;
- **prodotti trasformati:** i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;
- **conserve:** il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi o sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato.

Nei paragrafi successivi verranno approfondite le principali tecniche di preparazione per prodotti trasformati e conserve, oltre che una panoramica su alcuni trattamenti innovativi.

2.1 Prodotti trasformati

2.1.1 Essiccazione

È il metodo più antico e semplice che l'uomo abbia ideato per conservare i prodotti della pesca. Il processo consiste nel far evaporare l'acqua fino a ridurre il contenuto di umidità a valori uguali o inferiori al 15%, con un corrispondente valore di a_w minore o uguale a 0,6. Il processo di essiccamento dei prodotti ittici si realizza in una successione di fasi, caratterizzate da differenti valori di umidità nello strato di aria superficiale. L'andamento è descritto dalla *curva di essiccamento (drying-curve)* che registra le variazioni del *gradiente*

di essiccamento (*drying-rate*), ovvero il rapporto tra umidità del prodotto e umidità dell'aria superficiale nell'unità di tempo (De Leonardis, 2008). La curva si compone in tre parti, illustrate nella figura 2.1.

Figura 2.1 Curva di essiccamento

(<https://moisturecontrol.weebly.com/drying-curve.html>)

- *fase a gradiente di essiccamento costante (constant rate)*: si riferisce alla fase iniziale del processo in cui la superficie del pesce è ancora umida; allontanando in continuo l'aria satura superficiale l'evaporazione avviene abbastanza velocemente e il gradiente di evaporazione si mantiene costante;
- *prima fase a gradiente calante (first falling rate)*: il gradiente di essiccamento diminuisce progressivamente fintanto che la superficie diventa completamente secca
- *seconda fase a gradiente calante (second falling rate)*: la superficie del pesce è ormai secca; inizia ad evaporare acqua dagli strati più interni (De Leonardis, 2008);

Per essiccare i prodotti ittici si utilizzano fondamentalmente 2 sistemi:

- essiccamento tradizionale all'aria;
- essiccatoi climatizzati.

L'essiccamento all'aria è la tecnica tradizionale che prevede l'esposizione del prodotto all'aria. L'energia di evaporazione è fornita dai raggi solari e le condizioni ambientali influenzano il processo, come i venti che favoriscono l'allontanamento del vapore acqueo.

È una tecnica economica, ma considerando la vulnerabilità di questo processo e non potendo controllarne le condizioni, è utilizzabile solo in zone adatte (in genere Paesi del Nord). Con questo metodo il pesce inoltre soffre maggiormente di eventuali contaminazioni e la qualità non può essere sempre garantita, con maggiori rischi di perdere il prodotto. La disidratazione realizzata in **essiccatoi climatizzati** richiede energia per produrre aria calda e secca. Questi impianti permettono di monitorare e avere sotto controllo il processo di evaporazione, favorendo l'ottenimento di prodotti con qualità uniforme e standardizzata. Si riducono sensibilmente i tempi di trattamento, ma i costi di investimento e di gestione sono ovviamente maggiori. Il processo di evaporazione deve essere rapido, ma non troppo veloce. Se l'evaporazione è troppo veloce i tessuti superficiali si asciugano troppo in fretta, divenendo una barriera alla fuoriuscita di acqua e alla conseguente riduzione dell' a_w (De Leonardis, 2008). Il processo di disidratazione deve essere costante e l'umidità relativa dell'aria superficiale deve essere mantenuta più bassa possibile; valori ottimali sono dell'ordine del 50-60%. Per garantire ciò è importante assicurare una costante aerazione, almeno 60-90 m³/min, al fine di allontanare l'aria più ricca di vapore acqueo a contatto con l'alimento. Una deumidificazione dell'aria troppo spinta può però portare ad incrostazioni superficiali; i moderni impianti sono dotati di un automatismo che aziona un nebulizzatore nel caso in cui si questo verifici. Le temperature di processo solitamente utilizzate sono inferiori a 40°C, in genere comprese tra 17-25°C, mediante aria secca. L'essiccamento è spesso una fase preliminare per altri trattamenti, come l'affumicatura. La preparazione essiccata più importante e diffusa è quella dello stoccafisso. Dal merluzzo si ottengono dei filetti, prima essiccati all'aria aperta per circa 3 mesi, appesi in rastrelliere e temperature di poco sopra 0°C (prodotto principalmente nei Paesi scandinavi), cui segue una seconda fase di essiccamento in appositi locali chiusi e ventilati per altri 2-3 mesi (Arcangeli et.al 2003, De Leonardis, 2008).

2.1.2 Salagione

La capacità conservante del cloruro di sodio è riconducibile ad almeno tre azioni principali: azione tossica su numerosi corpi batterici, denaturazione enzimatica e riduzione dell'attività dell'acqua. Le cellule microbiche, a causa dell'osmosi, perdono via via acqua, finché la disidratazione non è tale da provocarne la morte. Va però ricordato che la sensibilità al sale è molto variabile tra i vari microrganismi e bisogna prestare particolare attenzione ad eventuali microrganismi alofili, ovvero specie microbiche in grado di crescere e sopravvivere

a concentrazioni di cloruro di sodio piuttosto elevate (anche 15-25%). Nel settore ittico i principali batteri che possono dar luogo allo sviluppo di fenomeni putrefattivi in pesci salati sono *Heliobacterium*, *Sarcina Litoralis* e *Micrococcus Morhuae*. La sola salagione difatti solitamente non è sufficiente a garantire una conservazione lunga e sicura, ed è usata in accoppiamento con altre tecniche, quali catena del freddo, affumicatura e conservazione in atmosfere modificate. La buona riuscita di un trattamento di salatura dipende da vari fattori, quali purezza del sale, spessore del pesce, contenuto in grasso e temperatura (Arcangeli et al., 2003, De Leonardis, 2008). Un sale si definisce puro se le impurezze sono inferiori all'1%. Il livello di purezza è dato dalla quantità di impurità presenti, inteso come presenza di altri sali, tra cui sali e solfati di calcio, magnesio e potassio, che tendono a diminuire la permeabilità delle membrane cellulari indurendo i tessuti (Arcangeli et al., 2003). Un sale puro dà un prodotto più morbido, meno amaro e di colore giallo, sali ad elevato contenuto di impurezze sono invece preferiti per ottenere prodotti più sodi, di colore bianco e tipicamente amari. Tuttavia, quantità di impurità elevate possono rendere inefficace il trattamento perché riducono sensibilmente la quantità di cloruro di sodio assorbita. Anche lo spessore è un aspetto critico: in pesci troppo grossi la penetrazione del sale può avvenire troppo lentamente e la mancata inibizione degli enzimi endogeni innesca processi autolitici. Il grasso a sua volta può determinare una barriera alla penetrazione di sale e alla fuoriuscita di acqua dai tessuti nel flusso osmotico, creando uno strato protettivo che favorisce la proliferazione batterica. I pesci magri sono più adatti al trattamento perché il grasso, oltre a limitare la riuscita del processo, è suscettibile ad ossidazione dando luogo alla comparsa di odori sgradevoli. La temperatura è opportuno sia mantenuta bassa durante il trattamento, preferibilmente a +4°C anche in conservazione, riducendo così il rischio di sviluppo di microrganismi alofili (De Leonardis, 2008). In relazione al tipo di conservazione del pesce, quello congelato, sottoposto a scongelamento prima della salagione, assorbe sale più rapidamente del pesce fresco a causa dei fenomeni di destrutturazione cellulare in seguito ai processi di congelamento-scongelamento (Arcangeli et. al, 2003).

La salagione può essere di due tipologie:

- a secco;
- in salamoia.

La **salagione a secco** è un processo tipicamente lento; l'alimento viene posto a contatto con il sale che penetra lentamente all'interno dei tessuti, determinando nel giro di alcuni mesi il sapore, l'odore e la consistenza caratteristici. Il sale fino penetra più rapidamente

rispetto al sale grosso ed il rischio può essere legato al verificarsi di una denaturazione proteica tale da formare una sorta di barriera fisica alla penetrazione di sale negli strati più profondi; per tale motivo si predilige il sale grosso. La durata del trattamento varia da 15 giorni a 8 settimane e a livello industriale avviene solitamente in vasche di acciaio inox, munite di canalizzazione di scolamento e leggermente inclinate per favorire l'allontanamento dell'essudato che si forma. Sul fondo delle vasche si deposita uno strato di sale e i pesci poggiati sopra vengono a loro volta cosparsi di sale in maniera uniforme (De Leonardis, 2008).

Nel trattamento con **salamoia** i pesci vengono immersi in soluzioni più o meno concentrate di cloruro di sodio per un tempo decisamente inferiore rispetto alla salatura a secco (12-36h senza rigenerazione della salamoia). Necessita sempre della combinazione con altri metodi di conservazione, quali la refrigerazione, poiché il contenuto di acqua rimane elevato e pertanto il rischio di contaminazione e di sviluppo microbico risulta maggiore. I tempi di trattamento sono comunque molto variabili in funzione della concentrazione salina, della pezzatura dei pesci e della loro composizione centesimale (grasso rallenta diffusione del sale). È necessario cambiare e rigenerare le soluzioni di salamoia frequentemente per mantenere attivo e far perdurare il trattamento, anche se questo aspetto presenta degli inconvenienti in termini di gestione e depurazione dei reflui. Durante il processo la forza della salamoia tende ad indebolirsi, il sale tende gradualmente a migrare per diffusione dalla salamoia ai tessuti, riducendo la concentrazione salina in soluzione e aumentando il rischio di possibili contaminazioni microbiologiche indesiderate. Per il trattamento vengono utilizzate vasche in acciaio inox dotate di un quadro di comando per il controllo e il mantenimento della salinità e rigenerazione in continuo della soluzione. Per ridurre rischi microbiologici si mantengono temperature di refrigerazione (+4°C) e le vasche vengono sanificate dopo ogni svuotamento. In alcune aziende si pratica la salagione ad iniezione di salamoia, consistente nell'iniettare all'interno dei tessuti, in pressione o mediante l'ausilio di aghi, una salamoia di salinità sufficiente a garantire il raggiungimento del "punto sale" desiderato. L'utilizzo di aghi, dotati di numerosi fori, permette di ottenere uniformità di salagione a differenti profondità del tessuto muscolare, il quale tende a rigonfiare e ad aumentare le rese produttive (Arcangeli et. al, 2003; De Leonardis, 2008). Tra le preparazioni sotto sale più importanti vi è il baccalà, merluzzo preparato con sale ed essiccato. Il pesce lavato e pulito viene sfilettato e si prepara alternando strati di sale e di filetti fino a creare blocchi dell'altezza di un metro. La salatura è ripetuta con sale fresco

dopo una settimana e ancora dopo un mese. Eliminato il sale in eccesso, si essicca il prodotto all'aria o in appositi essiccatoi, a temperature inferiori ai 25°C e successivamente confezionato a temperature di refrigerazione. In alternativa, i filetti possono essere salati per immersione in salamoie molto concentrate (58-60°). Le salamoie vengono anche utilizzate per produrre filetti o preparazioni di pesci da sottoporre a cottura, favorendo in certe condizioni una maggiore succosità, tenerezza e rese (De Leonardis, 2008).

- *2.1.2.1 Trasferimenti di massa e modificazioni strutturali durante la salagione*

Durante il trattamento di salagione a secco avviene una più o meno spinta disidratazione che comporta la riduzione dell'attività dell'acqua. Il trasferimento di massa che porta alla riduzione del contenuto di acqua è basato sul fenomeno dell'**osmosi**, consistente nella diffusione di un solvente (acqua) da una zona a minor concentrazione di soluto (cloruro di sodio) ad una zona a maggior concentrazione. Il sale presente sulla superficie del pesce richiama l'acqua presente nei tessuti ed il flusso prosegue fintanto che vi è il raggiungimento di un equilibrio tra le concentrazioni di soluto delle due zone (Campbell et Farrell, 2012). In un sistema reale, il raggiungimento della condizione di equilibrio è però solo teorico, in quanto il sale, oltre a richiamare acqua per osmosi, a sua volta tende a penetrare e ad essere assorbito dai tessuti per **diffusione**, provocando modificazioni strutturali irreversibili, in particolar modo a carico delle proteine, bloccando il flusso osmotico. Il fenomeno della diffusione prevede il movimento casuale e spontaneo delle molecole verso uno stato di equilibrio dinamico, cioè la tendenza delle molecole di un soluto a distribuirsi uniformemente tra due zone a diversa concentrazione. La diffusione avviene dalla zona a concentrazione più alta di soluti verso quella a minor concentrazione, provocando quindi nel caso del trattamento con salagione l'arricchimento di cloruro di sodio nei tessuti interni del pesce (Arcangeli et.al 2003; Campbell et Farrell, 2012).

Figura 2.2 *Trattamento di salagione a secco e in salamoia nel pesce.*

La diffusione è il fenomeno alla base della salamoia. La soluzione di salamoia circonda i tessuti e le fibre muscolari del pesce, presentando una concentrazione salina superiore rispetto ai liquidi tissutali. In una soluzione con concentrazioni di cloruro di sodio comprese tra il 2-10%, il flusso osmotico è decisamente più piccolo rispetto al flusso di diffusione in direzione opposta, comportando il trasferimento di sale ed acqua dalla salamoia ai tessuti. L'acqua svolge un ruolo "catalizzante", velocizza il processo di penetrazione del sale nel muscolo, rendendo il trattamento più rapido rispetto alla salagione a secco. Il sale all'interno dei tessuti svolge principalmente la sua funzione interagendo con i complessi proteici delle fibre muscolari, in particolar modo a livello delle miofibrille, determinandone, in certe condizioni, un maggiore assorbimento d'acqua e rigonfiamento (*swelling*) (Krasnow et al., 2013). Tale fenomeno è legato all'azione degli anioni cloruro Cl^- che tendono ad associarsi con i gruppi carichi positivamente delle proteine. Le cariche positive vengono neutralizzate e pertanto aumenta la forza repulsiva delle cariche negative. Lo spazio intra-miofibrillare si espande grazie alle forze repulsive e si determina una maggiore capacità di ritenzione idrica, come mostrato in *figura 2.3*.

Figura 2.3 e Figura 2.4 Swelling delle miofibrille ed effetto del cloruro in relazione al pH (Materiale didattico UNIBO. Prof. Petracci M., 2018).

Le condizioni per la quale ciò possa avvenire sono le seguenti: il cloruro di sodio migliora la capacità di ritenzione idrica quando il pH delle proteine è maggiore al punto isoelettrico, mentre la peggiora quando il pH è inferiore al punto isoelettrico e non ha effetto se i due parametri coincidono (figura 2.4). Il pH delle carni è quasi sempre superiore al punto isoelettrico delle proteine (p.i. \cong 5,0-5,5) e pertanto la carica netta delle proteine è negativa, favorendo l'effetto cloruro sopra descritto. Bisogna però prestare particolare attenzione al fatto che la concentrazione di sale utilizzata e assorbita dai tessuti non sia troppo elevata. Ad esempio, salamoie con una concentrazione salina superiore al 10-15% possono portare ad un effetto opposto, peggiorando la capacità di ritenzione idrica. In questo caso avviene il fenomeno di *salting-out*: gli ioni in eccesso di Cl⁻, non potendo interagire con le cariche positive delle proteine già occupate dagli altri ioni, interferiscono con esse per l'interazione con le molecole d'acqua, sequestrando l'acqua di solvatazione e provocando la perdita di solubilità e la precipitazione delle proteine (Aberoumand e Nejad, 2015; Kalra et. al, 2001; Offer e Trinick, 1983).

Inoltre, le proteine possono andare incontro a lisi in seguito all'azione di enzimi proteolitici. La salagione, soprattutto a secco, è un trattamento che richiede del tempo, durante la quale enzimi proteolitici, quali catepsine e peptidasi, possono provocare la lisi del tessuto muscolare. Tali enzimi sono naturalmente presenti nel pesce, derivanti da appendici piloriche, pancreas e mucose intestinali, e svolgono un ruolo importante nel dare al pesce salato il sapore, l'aroma e la consistenza caratteristica. Il sale è in grado di inattivare questi enzimi, ma non penetrando in genere rapidamente in profondità, catepsine e peptidasi possono svolgere la loro azione indisturbati. In generale, l'attività proteolitica delle peptidasi è considerevolmente maggiore rispetto a quella delle catepsine e sembra che la salagione inattivi le catepsine più delle peptidasi. In base a questa osservazione si potrebbe ritenere che le catepsine abbiano un ruolo importante nelle prime fasi della salagione, quando la diffusione del sale nei tessuti non è ancora completa, e che la loro attività poi diminuisca rapidamente fino a cessare del tutto (Arcangeli et. al, 2003).

2.1.3 Marinatura

La marinatura, un trattamento simile alla salamoia, consiste nell'immergere prodotti ittici freschi in una soluzione diluita contenente aceto e sale. I tempi del trattamento possono variare da qualche ora a pochi giorni, a seconda dei casi. Per la legislazione italiana il termine aceto è riferibile esclusivamente all'aceto di vino, per gli altri tipi deve essere specificata la materia prima (De Leonardis, 2008) Nel caso del pesce, è importante che l'aceto utilizzato non abbia tannini residui, i quali, reagendo con il ferro, possono causare la formazione di macchie indesiderate sulla superficie del pesce. L'effetto conservante dell'aceto è legato principalmente all'acido acetico, presente in quantità uguale o inferiore al 6%. Il pH di un aceto di vino con 6% di acidità è in media uguale a 3, determinando un effetto antisettico combinato alla tossicità della molecola nella forma indissociata. Convenzionalmente si considera 4,5 il limite massimo di pH al cuore del prodotto, valore preso in riferimento alla capacità da parte di *Clostridium Botulinum* di produrre tossine. Le materie prime utilizzate prima del trattamento possono essere crude (es. alici, sardine) o cotte (es. anguille). La marinatura può essere di due tipi, a freddo o a caldo. Nel primo caso i prodotti finali vengono conservati a temperature di refrigerazione, nel secondo caso vengono confezionati, pastorizzati e conservati a temperatura ambiente. Il prodotto finito è conservato solitamente in olio d'oliva (anche extra-vergine) o di semi (in genere di girasole) e in contenitori di vetro, plastica o metallo. Agli oli si possono aggiungere spezie di varia natura e possono essere additivate nella matrice anche sostanze antimicrobiche, antiossidanti ed esaltatori di sapidità (De Leonardis, 2008; Arcangeli et. al, 2003).

2.1.4 Affumicamento

È noto che l'affumicamento rientra tra i più antichi e tradizionali metodi di conservazione dei prodotti della pesca. È un metodo molto utilizzato nei Paesi del Nord Europa per preparare prodotti ittici a base di salmone, aringhe, pesce spada, sgombri, sarde, anguille e molluschi. L'affumicamento, oltre ad un'azione antisettica e antiossidante, conferisce peculiarità organolettiche particolari (De Leonardis, 2008). Nella composizione dei fumi sono stati individuati più di 200 composti differenti, principalmente fenoli, acidi, carbonili, alcoli, idrocarburi ed il tipo di legno scelto influisce sull'aroma finale. I legni considerati più aromatici sono quelli di faggio, castagno, quercia, melo, ciliegio e noce americana. È da preferire la segatura al legno intero, in quanto quest'ultimo produce molto fuoco e poco fumo. L'effetto conservante è legato alla combinazione di diversi fattori. La superficie del pesce diventa

secca, schermando l'ingresso di microrganismi degradativi e patogeni e nei tessuti si crea un ambiente ostile alla proliferazione di microrganismi endogeni aerobi, oltre che la riduzione dell'attività dell'acqua e la fortificazione del pesce di sostanze antiossidanti e ad azione antimicrobica. L'azione antimicrobica è svolta soprattutto dall'aldeide formica, l'azione antiossidante dalle sostanze fenoliche (De Leonardis, 2008). In realtà l'azione del fumo in sé, se non legato ad una lenta disidratazione e/o salagione, non è in grado di garantire la conservabilità del prodotto. Nelle preparazioni industriali il pesce dopo essere stato pulito e tagliato viene sottoposto ad un trattamento di salatura, a secco o in salamoia, successivamente drenato o risciacquato (Arcangeli et al., 2003). La fase di affumicamento è effettuata in appositi impianti, in molti casi costituiti da vere e proprie camere in grado di trattare da 100 a 1.200 kg di pesce per ciclo di lavorazione. All'inizio del processo la temperatura della camera non deve superare 30°C per permettere una disidratazione lenta e uniforme della superficie e in seguito l'affumicamento può essere condotto a freddo o a caldo. Il trattamento a freddo prevede che la temperatura sia mantenuta sotto i 30°C per tutto l'esercizio, non consentendo la disattivazione microbica ed il prodotto finale pertanto dovrà essere conservato a temperature refrigerate ed essere comunque cotto prima di essere consumato. L'affumicamento a caldo (50-80°C) consente invece di ottenere un prodotto già pronto per essere mangiato. In alternativa, per alcuni prodotti è possibile utilizzare fumo liquido, prodotto tramite tecniche di condensazione ed estrazione del fumo di legna. Il fumo liquido viene incorporato nel pesce per aspersione, immersione o spruzzazione. I condensati del fumo sono considerati "aromatizzanti" e la loro finalità è unicamente aromatica e non conservativa (De Leonardis, 2008).

2.2 Conserve

La sterilizzazione termica, effettuata principalmente in autoclavi statiche attrezzate per trattamenti con acqua, aria e vapore, è il procedimento che sta alla base della produzione di conserve ittiche (prodotti in imballaggi ermetici a lunga conservazione, per es. tonno). Le condizioni di esercizio, relative alla temperatura e al tempo di trattamento, vengono scelte in modo tale da garantire la distruzione di forme vegetative e sporigene dei microrganismi. Le condizioni operative ottimali del trattamento sono definite in genere considerando la cinetica di morte termica di un microrganismo target, solitamente il *Clostridium Botulinum* (Arcangeli et. al, 2003). Nel settore ittico, trattandosi di alimenti solidi, il trattamento di sterilizzazione viene effettuato tramite appertizzazione; prodotti già ermeticamente confezionati vengono trattati a 100-120°C per almeno 20 minuti. Gli imballaggi più utilizzati

sono in banda stagnata, alluminio e vasetti di vetro. Le autoclavi di sterilizzazione possono lavorare in discontinuo o essere dotati di un sistema di caricamento in continuo. Al termine del trattamento i barattoli vengono immediatamente raffreddati a temperatura ambiente, utilizzando generalmente acqua in contropressione sanificata per clorazione. I barattoli sono tenuti sotto osservazione per 24 ore, al fine di osservare un eventuale bombaggio. Il bombaggio è legato ad un processo di sterilizzazione non ottimale, riconducibile alla produzione di gas da parte dei clostridi e/o produzione di idrogeno da acidi presenti nell'alimento. I barattoli idonei hanno una *shelf-life* che va da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5. A livello chimico-fisico, nutrizionale e organolettico, le alte temperature determinano notevoli cambiamenti sul prodotto finito. Le proteine si denaturano, i lipidi possono subire processi di termo-ossidazione e si può verificare una perdita di vitamine termolabili. I carboidrati sono praticamente assenti e quindi è poco probabile che si verifichi la reazione di Maillard (Arcangeli et. al, 2003, De Leonardis, 2008).

2.3 Trattamenti innovativi

La crescente tendenza e consapevolezza da parte dei consumatori di voler disporre di prodotti dotati di un' elevata qualità in termini nutrizionali e organolettici, oltre che in relazione alla sicurezza igienico-sanitaria (ormai un requisito implicito), ha spinto le aziende e i centri di ricerca ad individuare delle tecniche di trattamento sempre meno "invasive" per gli alimenti, anche all'interno del settore ittico (Zhao et al. 2019). Per *mild technologies* si intendono quei trattamenti che mirano a mantenere quanto più possibile inalterate le caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti alimentari, riducendo i danni provocati dai trattamenti convenzionali. Tra queste tecnologie vi sono i trattamenti non termici ed applicazioni basate sul principio di trarre vantaggio sinergicamente da diversi fattori (*hurdle technologies*) in grado di essere efficaci per il raggiungimento di migliori prestazioni qualitative. Il pesce è altamente deperibile e la sua conservazione dipende fortemente dai metodi utilizzati; un'importante sfida futura per l'industria ittica è cercare di evitare il deterioramento microbico pur mantenendo parametri di alta qualità sensoriale (Arcangeli et al. 2003; Zhao et al. 2019).

2.3.1 Antagonisti naturali associati a sottovuoto/atmosfera protettiva

Una delle maggiori applicazioni dell'*hurdle technology* (tecnologia ad ostacoli) consiste nell'utilizzo di antagonisti naturali associati a confezionamento sottovuoto o atmosfera

protettiva. Le batteriocine prodotte da batteri lattici, quali nisine, sakacine, pedioccine e plantaricine vengono utilizzate per inattivare diverse specie patogene come *L. monocytogenes* e *C. Botulinum*. I chitosani, derivati deacetilati della chitina e prodotti da Basidiomycetes spp. mostrano attività inibitoria nei confronti di *S. Aureus* ed *E. Coli*. Anche per gli acidi organici (lattato e acetato), gli olii essenziali di origano ed estratti fenolici e flavonoidi del rosmarino è stata evidenziata un'azione antimicrobica per diverse classi di microrganismi. L'utilizzo di queste sostanze permette quindi di non dover ricorrere a tecnologie convenzionali come il trattamento termico. La *shelf-life* viene prolungata e il prodotto confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva necessita però di essere adeguatamente refrigerato. I gas maggiormente utilizzati in atmosfera protettiva nel settore ittico sono l'anidride carbonica, l'ossigeno, l'azoto, il protossido di azoto e l'argon. Le combinazioni più utilizzate, in relazione alla tipologia della materia prima, sono di seguito indicate (Arcangeli et. al., 2003; Boffo et al., 2017)

- pesci grassi, affumicati, decongelati, crostacei (sgombro, anguilla, moscardino, seppia, totano, gamberi, ecc.)
 - o $N_2 = 40-70\%$; $CO_2 = 30-60\%$;
- pesci con carni rosse (salmone, tonno, pesce spada, pangasio, triglia, ecc.)
 - o $O_2 = 20-30\%$; $N_2 = 40\%$; $CO_2 = 30-40\%$;
- pesci con carni bianche (branzino, orata, seppia, merluzzo, ecc.)
 - o $O_2 = 20-30\%$; $N_2 = 30\%$; $CO_2 = 40-50\%$;
- molluschi bivalvi vivi
 - o vongole: $O_2 = 50-80\%$ $N_2 = 20-50\%$;
 - o cozze: $O_2 = 60-70\%$ $N_2 = 30-40\%$;

2.3.2 Alte pressioni idrostatiche (HPP)

Le alte pressioni idrostatiche (HPP) sono un trattamento "*mild*", chiamato anche pascalizzazione in onore di Pascal e del suo seguente principio: se una pressione viene esercitata su un liquido incompressibile all'interno di un contenitore, tale pressione si distribuisce uniformemente in tutte le direzioni con la stessa intensità ma in direzione sempre perpendicolare alla parete del contenitore sulla quale il fluido esercita la pressione (Amaldi, 2009). A differenza dei processi con trattamento termico, le alte pressioni sono in grado di agire istantaneamente e uniformemente su tutto l'alimento, cosicché la durata del trattamento è indipendente dalla sua massa e dalla sua forma e dalle caratteristiche del

contenitore. Il range di applicazione è tra i 200 e i 1000 Mpa e la tecnica è adatta sia su prodotti liquidi che solidi, inattivando diverse specie microbiche. L'inattivazione microbica è legata all'alterazione della membrana cellulare e al blocco di attività enzimatiche vitali per le cellule batteriche. Pressioni di circa 450 Mpa sono sufficienti per l'inattivazione delle forme vegetative, mentre per le spore in genere sono necessarie pressioni al di sopra dei 1000Mpa (fuori dal range di applicazione) (Zhao et al., 2019). In tabella 2.1 sono riportate le condizioni di trattamento per l'inattivazione microbica di diverse specie ittiche.

Products	Target microorganisms	Treatment conditions	Microbial reduction (log ₁₀ CFU/g)
Cold smoked salmon	<i>L. innocua</i>	450 and 600 MPa for 120 s at 4 °C	2.63 and 3.99 log ₁₀ CFU/g, respectively
Salmon, cod and mackerel	Aerobic bacteria count, H ₂ S-producing bacteria	200 and 500 MPa for 120 s at 8–9 °C	Undetectable level of aerobic counts in cod and mackerel and H ₂ S-producing bacteria in all fish when treated at 500 MPa
Shucked abalone meat	Aerobic plate count	100 and 300 MPa for 5 or 10 min	Extending the shelf-life of 300 MPa treated samples to 35 d as compared with 14 d for controls and for 100 MPa treated samples
Hilsa fillets	Total plate count (TPC)	250, 350 MPa for 10 min at 27 °C	2.21 and 2.4 log cycles, respectively; 350 MPa increased the shelf-life to more than 25 d
Smoked rainbow trout and fresh catfish fillets	<i>L. monocytogenes</i> , <i>E. coli</i>	200, 400 or 600 MPa for 1 or 5 min at room temperature	>6 log ₁₀ CFU/g reductions in both fish products
Oyster homogenate	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	200 or 250 MPa for 5 min at 15, 5 and 1.5 °C	Decreasing the population for treatment at 250 MPa for 5 min and 5 °C to 6.2–7.4 log ₁₀ CFU/g; same treatment at 1.5 °C showing non-detectable (<10 CFU/g) levels
Chilled mackerel	Aerobic mesophilic and psychrophilic count, H ₂ S-producing bacteria	450 and 550MPa for 3 and 4 min at 20 °C	Significant extension of microbiological the shelf-life to 29 d and 40 d at 450 MPa/3 min and 550 MPa/4 min, respectively, as compared with 6 days for the control
Fresh herring and haddock	TVC, total psychrotrophic count	200, 250 and 300 MPa at 10 °C for 1 and 3 min. Storage on ice for up to 14 d	200 MPa for 3 min was the minimum treatment to increase the shelf-life in herring and haddock to 13 d on ice
Cold smoked salmon	TVC, total psychrophilic counts (TPC)	220, 250 and 330 MPa, at 3, 7, 15 and 25 °C for 5 and 10 min	All treatments inhibited the growth of TVC and TPC and no unacceptable level were achieved during the storage
Red mullet	TVC, psychrotrophic bacteria	220 MPa for 5 min at 25 °C, 330 MPa for 5 min at 3 °C	Shelf-life extension up to 14 and 15 d, respectively
Squid	TVC	300 MPa at 20 °C for 20 min	1.26 log ₁₀ CFU/g
Cold smoked salmon	<i>L. innocua</i>	700, 800 and 900 MPa for 10 s	Inactivation of <i>L. innocua</i> until non-detectable level
Oyster	TVC, APC and H ₂ S-producing bacteria	260, 400 or 600 MPa for 5 min at 20 °C	Bacterial load initially reduced to levels below the detection limit. The growth rate was significantly reduced during storage on ice at 2 °C at 400 or 600 MPa
Cold-smoked dolphinfish	Aerobic bacteria, H ₂ S-producing bacteria, LAB	200, 300 and 400 MPa for 15 min at 20 °C	Aerobic bacteria and LAB were decreased below detection threshold for three weeks. H ₂ S-producing bacteria were not detected during chilled storage

Tabella 2.1 HPP: inattivazione microbica in prodotti ittici (Zhao et al., 2019)

Le alte pressioni non provocano la rottura dei legami covalenti negli alimenti, preservando così le caratteristiche organolettiche, strutturali e nutrizionali peculiari della materia prima. Va tuttavia sottolineato che trattamenti superiori ai 300 MPa possono gelificare gli amidi ed al di sopra dei 500MPa si può avere denaturazione proteica ed ossidazione dei lipidi (Arcangeli et. al, 2003; Jay et. al, 2009). Sono già in commercio diversi prodotti ittici trattati con le alte pressioni, come aringhe affumicate (185 MPa, 15°C, 30min), salmone (400 MPa, 15–25°C, 10min) e ostriche (400 MPa, 7°C, 10min). E' una delle tecnologie innovative non-termiche maggiormente utilizzata nell'industria ittica e viene applicata principalmente per

prolungare la *shelf-life* e mantenere gli attributi “freschi” caratteristici, ma anche per scopi tecnologici, come per la sguosciatura e la separazione della carne di frutti di mare (Zhao et al., 2019; Truong et. al, 2015). Le possibili applicazioni nel settore ittico sono indicate in figura 2.5.

Figura 2.5 Possibili applicazioni delle HPP per prodotti ittici (Truong et. al, 2015).

2.3.3 Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono una tecnologia non-termica utilizzata nell'industria alimentare, le quali non godono però di una grande reputazione tra l'opinione pubblica. Il trattamento consiste nel sottoporre il prodotto ad una fonte di radiazione ionizzante ad alta energia costituita da raggi X, fotoni gamma per conversione del Cobalto-60 o del Cesio-137 o da macchine acceleratrici di elettroni, quest'ultime preferibili in quanto meno costose e meno pericolose delle sorgenti radioisotopiche. L'unità di misura della dose assorbita è il Gray (Gy), corrispondente ad un assorbimento di 1 Joule per kg di prodotto trattato. L'effetto del trattamento sugli alimenti è in grado di inattivare i microrganismi potenzialmente patogeni ed enzimi degradativi mediante alterazione diretta del materiale genetico o indirettamente attraverso la formazione di radicali e ioni che alterano i cromosomi della cellula batterica. Le caratteristiche nutrizionali fino a 40-50 KGy non subiscono variazioni sostanziali, a parte la componente lipidica insatura che può subire una certa modificazione in seguito a reazioni

ossidative e susseguente formazione di perossidi (Arcangeli et. al, 2003). In Europa, secondo le *Direttive 1999/2/CE* e *1999/3/CE*, i prodotti attualmente ammessi al trattamento appartengono alla categoria "erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali", rappresentando un primo passo di armonizzazione tra gli Stati Membri. In via transitoria ciascun Paese dell'UE può mantenere i trattamenti precedentemente autorizzati per talune matrici, come riportato nell'elenco delle autorizzazioni degli Stati Membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti trattabili con radiazioni ionizzanti. In Italia le Direttive sono state recepite dal *D.Lgs. n.94 del 30/01/01* ed è previsto un uso come anti-germoglio per patate, aglio e cipolla, mentre in altri Paesi (Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Polonia e Repubblica Ceca) esistono anche usi su frutta, ortaggi, cereali, carni di pollo e prodotti ittici. Nel settore ittico le autorizzazioni riguardano le seguenti categorie: pesci e molluschi (anguille, crostacei e molluschi inclusi) nel Regno Unito; gamberi decorticati o decapitati surgelati in Belgio e Francia; gamberi in Olanda. Il prodotto trattato deve riportare in etichetta la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

2.3.4 Campi elettrici pulsati (PEF)

Un altro trattamento non termico riguarda l'applicazione di campi elettrici pulsati (PEF), un metodo basato sull'utilizzo di impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata che producono la rottura delle membrane cellulari per elettroporazione. Questa abilità è sfruttata per l'inattivazione microbica e per i potenziali trasferimenti di massa e modificazioni microstrutturali dovuti all'incremento della permeabilità. Per chi consuma pesce l'esperienza sensoriale è un aspetto fondamentale e la texture influenza fortemente il giudizio complessivo. Il PEF può quindi rappresentare una tecnologia "*mild*" ad altissimo potenziale nella lavorazione dei prodotti ittici (Gudmundsson & Hafsteinsson, 2002). I principi, le caratteristiche della tecnica e le possibili applicazioni sono approfonditi nel **Capitolo 3** di questo elaborato. Sebbene siano stati pubblicati diversi articoli scientifici che mostrano le potenzialità del trattamento con PEF, esistono ancora rare notizie sull'uso industriale, a causa dei costi più elevati rispetto al trattamento termico tradizionale, alla difficoltà di implementare la tecnologia su scala industriale e all'inefficienza nei confronti di matrici con bassa conducibilità. Alcune aziende di succhi trattati con PEF sono presenti negli Stati Uniti (Zhao et al., 2019)

2.3.5 Trattamenti con ozono, ultrasuoni e plasma freddo.

Altre tecnologie recentemente studiate e che potrebbero trovare in futuro applicazione nell'industria ittica sono i trattamenti con ozono, ultrasuoni e plasma freddo. L'effetto antimicrobico dell'*ozono* (meccanismo ossidativo) è stato studiato in molte specie ittiche, tra cui salmone, merluzzo bianco, sardine, rombo, triglia, orata e gamberi. È considerato un metodo sicuro (classificato come GRAS) ed economico per la disattivazione microbica (Zhao et al., 2019).

Gli *ultrasuoni ad alta frequenza* (20–100 kHz, intensità > 1 W/cm²) hanno mostrato su scala di laboratorio attività nei confronti della disattivazione microbica e di modificazioni microstrutturali, favorendo l'intenerimento della struttura, l'emulsione e l'estrazione di componenti dal pesce. L'effetto antimicrobico può essere principalmente spiegato da fenomeni di cavitazione, riscaldamento localizzato e formazione di radicali liberi. La propagazione degli ultrasuoni nel mezzo crea una serie di compressioni e quando l'energia raggiunge un certo punto, la rarefazione supera le forze attrattive tra le molecole, provocando la generazione di bolle di cavitazione instabili che collassano violentemente producendo onde d'urto propaganti verso l'esterno, le quali possono distruggere le pareti cellulari dei microrganismi o rompere facilmente le catene polimeriche (Zhao et al., 2019).

Il *plasma* è un gas ionizzato costituito da elettroni e ioni ma globalmente neutro. È considerato il quarto stato della materia, distinguendosi da solido, liquido e gas. Il *plasma freddo* non è in grado di generare grandi quantità di calore a causa della sua composizione ed è adatto per l'utilizzo su matrici che soffrono il calore, quali gli alimenti. Viene prodotto applicando un campo elettromagnetico sufficientemente intenso ad una miscela gassosa. I gas comunemente utilizzati sono aria, O₂, N₂, CO₂ e gas nobili, tra cui elio e argon. Sono stati effettuati studi sugli effetti del gas plasma sull'inattivazione microbica in campioni di pesce, quali salmone e merluzzo, utilizzando diverse miscele e tempi di trattamento e mostrando capacità di inattivazione anche nei confronti delle spore. Tuttavia, la capacità di penetrazione non è spesso sufficiente per un'inattivazione uniforme e sono state osservate alterazioni sensoriali (Zhao et al., 2019).

Capitolo 3

I campi elettrici pulsati (PEF)

La tecnologia PEF consiste nell'applicazione di impulsi elettrici ad elevata tensione e di breve durata (μs – ms) a matrici di origine vegetale/animale o sospensioni di microrganismi posti tra due elettrodi. L'impatto dei campi elettrici pulsati provoca la permeabilizzazione della membrana cellulare, anche detta elettroporazione, portando ad una maggiore permeabilità della membrana a ioni e molecole. A seconda dell'intensità del trattamento applicato (campo elettrico esterno, durata del singolo impulso, tempo di trattamento) e delle caratteristiche della cella (dimensione, forma, orientamento nel campo elettrico), la vitalità della cellula elettroporata può essere preservata recuperando l'integrità della membrana (reversibile) o l'elettroporazione può portare permanentemente alla perdita di integrità ed alla morte cellulare (irreversibile). La maggior parte delle applicazioni alimentari e biotecnologiche sono basate sulla permeabilizzazione irreversibile delle membrane cellulari, determinando fenomeni di inattivazione microbica e di trasferimento di massa (Raso et. al 2016, Mohamed & Eissa, 2012)

3.1 Componenti del sistema

Un sistema a campi elettrici pulsati è costituito da 4 elementi fondamentali (figura 3.1):

- dispositivo di controllo e acquisizione dei dati;
- generatore ad alta tensione: fornisce energia elettrica alla tensione desiderata;
- modulatore di impulsi: consente di applicare una corrente alternata;
- camera di trattamento: alloggiamento posto tra 2 elettrodi per la matrice alimentare da trattare.

Figura 3.1 *Impianto pilota: generatore di impulsi, camera di trattamento e dispositivo acquisizione dati (da destra a sinistra).*

3.2 Parametri di processo

I parametri principali che caratterizzano la tecnologia PEF sono i seguenti (Raso et. al 2016):

- differenza di potenziale elettrico (U_0) [V];
 - intensità del campo elettrico (E) [V/cm];
 - tempo di trattamento (t) [s];
 - forma dell'impulso;
 - ampiezza degli impulsi (τ) [μ s-ms];
 - numero di impulsi (n);
 - energia specifica dell'impulso (W) [kJ/kg];
 - frequenza di ripetizione degli impulsi (f) [Hz];
- *L'intensità del campo elettrico* si riferisce all'intensità del campo localmente presente nella camera di trattamento e dipende dalla tensione applicata tra gli elettrodi, dalla geometria della camera e dalla distribuzione spaziale delle proprietà dielettriche del materiale tra gli elettrodi. Una configurazione usuale degli elettrodi è a piastre parallele

(figura 3.2a), caratterizzate da un campo elettrico omogeneo nello spazio inter-elettrodi e può essere stimato dividendo la tensione (U) con la distanza tra gli elettrodi (L):

$$E = \frac{U}{L} \quad (1)$$

Figura 3.2 Schemi della configurazione degli elettrodi a piastra parallela e co-lineare e loro distribuzione del campo elettrico nella camera di trattamento (Raso et. al 2016).

Altre configurazioni utilizzate, come quella ad elettrodi co-lineari (figura 3.2b), soffrono di una distribuzione non uniforme del campo elettrico nella camera di trattamento, dove l'intensità di campo effettiva è spesso inferiore alla stima prevista per l'Eq. (1). In questo caso si considerano degli approcci differenti basati su procedure di simulazione numerica per ottenere una stima più accurata dell'intensità di campo effettiva applicata (Raso et. al 2016).

- Il parametro relativo al *tempo di trattamento* (t) si riferisce al numero di impulsi applicati per l'ampiezza (o durata del trattamento, τ):

$$t = n * \tau \quad (2)$$

La durata del trattamento (τ) dipende dalla forma dell'impulso .

- Le *forme di impulso* comunemente utilizzate nei trattamenti PEF possono essere esponenziali o ad onda quadra, unipolari e bipolari (figura 3.3).

Figura 3.3 Forme d'impulso comunemente utilizzate nei trattamenti PEF (Raso et. al., 2016).

Le forme d'onda di tensione e il campo elettrico erogati nella camera di trattamento vengono monitorate in modo continuo utilizzando sonde in prossimità della camera di trattamento, al fine di definire con precisione l'intensità del trattamento. Si utilizzano generalmente degli oscilloscopi, in grado di tracciare un grafico della tensione elettrica nel tempo (Raso et. al 2016).

- La *frequenza di ripetizione degli impulsi (f)* indica il numero di impulsi applicati nell'unità di tempo. La sua specificazione è importante perché determina la quantità di energia erogata per unità di tempo sul prodotto collocato nella camera di trattamento, la quale può a sua volta influire sull'aumento di temperatura del prodotto a causa dell'effetto Joule.
- L'*energia specifica dell'impulso* è l'energia elettrica ricevuta dal prodotto trattato nella camera di trattamento per ciascun impulso. Le proprietà elettriche del prodotto trattato sono soggette a delle variazioni. La conducibilità elettrica tende ad aumentare a causa dell'elettroporazione della membrana con diffusione degli ioni dall'interno all'ambiente extracellulare. È opportuno considerare l'integrale nel tempo di voltaggi e amperaggi registrati per il calcolo dell'energia specifica (Raso et. al 2016):

$$W = \frac{1}{m} \int_0^{\infty} \frac{U(t)^2}{R} dt = \frac{1}{m} \int_0^{\infty} U(t) \cdot I(t) dt \quad (3)$$

dove,

- m = massa del campione trattato [kg];
- U = tensione elettrica [V];
- I = intensità di corrente [A];
- t = tempo [s];
- R = resistenza elettrica [Ohm, Ω];

La resistenza elettrica (R) [S/m] è data dall'inverso della conduttività elettrica (σ):

$$R = \frac{1}{\sigma} \quad (4)$$

- La *temperatura* è un parametro critico che influenza l'efficacia del trattamento. In diversi studi (Lebovka et al., 2005, Saldaña et al., 2010) si evidenzia un incremento dell'inattivazione microbica e della permeabilizzazione della membrana cellulare all'aumentare della temperatura di trattamento. La dissipazione di energia elettrica fornita al prodotto durante il trattamento PEF aumenta la temperatura del prodotto, il che a sua volta aumenta la conducibilità elettrica e può modificare la viscosità del prodotto. Di conseguenza, l'incremento della temperatura del prodotto può ridurre la resistenza della camera di trattamento, portando a una riduzione dell'intensità del campo elettrico. All'aumentare della temperatura è pertanto necessario operare ad intensità di corrente

iniziale maggiore se si vuole raggiungere la stessa intensità di trattamento (Raso et. al 2016).

3.3 Elettroporazione

L'applicazione dei campi elettrici pulsati su una matrice biologica influenza la permeabilità delle membrane cellulari e induce cambiamenti strutturali. Questo fenomeno prende il nome di elettroporazione ed avviene quando viene superato un valore soglia (E_c) che porta alla rottura della membrana e la formazione di un poro, il quale può così fungere da canale conduttivo. Il fenomeno dell'elettroporazione non è stato ancora chiarito con precisione, si propone comunemente di suddividere gli effetti in quattro fasi (Saulis, 2010):

1. aumento del potenziale trans-membrana;
2. inizio della formazione dei pori;
3. evoluzione del numero e della dimensione dei pori;
4. elettroporazione reversibile o irreversibile.

1. Aumento del potenziale transmembrana

La membrana cellulare può essere considerata come un condensatore riempito con un materiale dielettrico di bassa conduttanza elettrica. In seguito all'applicazione di un campo elettrico le cariche di polarità opposta si accumulano sui due lati della membrana cellulare (figura 3.4), incrementando il potenziale elettrico fino ad un valore massimo (Saulis, 2010; Toepfl, 2006).

Figura 3.4 Rappresentazione schematica dell'accumulo di cariche opposte sulla membrana cellulare (Toepfl, 2006).

Supponendo una forma cellulare sferica, il valore del massimo potenziale transmembrana può essere calcolato dalla seguente espressione:

$$\Delta\Phi_g = f_s E_0 a \cos \theta - \Delta\Phi_0 \quad (5)$$

$\Delta\phi_g$ è il potenziale transmembrana sotto l'influenza di un campo elettrico esterno, E_0 è il valore del campo elettrico esterno, a è il raggio della cella, θ è l'angolo tra la normale alla superficie della membrana e la direzione del campo, $\Delta\phi_0$ è il potenziale a riposo e f_s è un fattore che dipende dalla forma cellulare, dalla conduttività della membrana plasmatica e dal materiale extra e intra-cellulare (Kotnik et al. 1997, Saulis, 2010).

2. *Inizio della formazione dei pori*

La permeabilizzazione della membrana avviene quando si supera il potenziale critico transmembrana. Il numero di pori formati dipende dal potenziale transmembrana e dai fattori che lo influenzano, soprattutto l'intensità del campo elettrico e in minor misura la temperatura e fluidità della membrana. Nel momento in cui la cellula è esposta ad un campo elettrico esterno aumenta il potenziale transmembrana e si produce una deformazione viscoelastica della membrana a causa dell'attrazione di cariche di segno opposto. Se il campo elettrico applicato supera un certo valore critico (E_c), le forze di elettro-compressione prodotte su entrambi i lati della membrana determinano un aumento della permeabilità, dell'instabilità e della rottura della membrana con la formazione di pori (Saulis, 2010; Toepfl, 2014)

3. *Evoluzione del numero e della dimensione dei pori*

Sotto l'influenza di un campo elettrico esterno, il numero e la dimensione dei pori indotti nella membrana cellulare cambiano. Studi hanno dimostrato che un impulso di durata di un nano-secondo può creare pori più piccoli, ma in numero maggiore, rispetto a un impulso di durata di un millisecondo (Gowrishankar et al., 2006) e dati sperimentali (Krassowska et al.; 2007; Joshi et al., 2004; Weaver & Barnett, 1992) confermano la teoria secondo cui una maggiore ampiezza ed impulsi più lunghi aumentano il numero e la dimensione dei pori (Toepfl, 2014).

4. *Elettroporazione reversibile o irreversibile*

La formazione dei pori è reversibile se coprono una piccola superficie della membrana e sono di piccole dimensioni. La richiusura dei pori segue due fasi: una prima fase rapida (da millisecondi a minuti) in cui la dimensione dei pori si riduce e una seconda fase più lenta (da minuti a ore) in cui la chiusura diventa completa (Toepfl, 2014).

L'aumento dell'intensità del campo elettrico e dell'ampiezza e/o del numero degli impulsi (figura 3.5) promuove invece la formazione di pori di grandi dimensioni e la rottura della membrana diventa irreversibile. I pori non possono più essere sigillati e la cellula perde stabilità, con fuoriuscita di materiale cellulare e conseguente lisi (Gomez et al., 2019, Klonowski et al., 2006).

Figura 3.5 *Rappresentazione schematica della compressione e possibile rottura per formazione di pori di una cellula biologica sottoposta a trattamento con campi elettrici pulsati (Gomez et al. 2019).*

I principali effetti sulle matrici in seguito all'elettroporazione riguardano l'induzione della disintegrazione dei tessuti vegetali/animali e l'inattivazione microbica. Si facilita il trasferimento di massa e una migliore diffusione di liquidi intra/extracellulari, oltre che la lisi cellulare e disattivazione di microrganismi patogeni e degradativi. A causa delle piccole dimensioni dei microrganismi e della composizione delle loro membrane, è necessario un elevato apporto di energia per un'inattivazione microbica di successo, se confrontato con il livello di energia necessario per la disintegrazione cellulare. Per l'inattivazione microbica delle forme vegetative di diversi microrganismi è richiesta un'intensità di campo elettrico da circa 15 a 20 kV/cm, come ampiamente dimostrato da vari ricercatori (Álvarez et al., 2000; Toepfl et al., 2007), e un'energia specifica nell'intervallo da 40 a 1000 kJ/kg. Al contrario, per la disintegrazione delle cellule vegetali, sono necessari valori più bassi per l'intensità del campo elettrico (da 0,7 a 3 kV/cm) e di energia specifica (da 1 a 20 kJ/kg). Diversi studi indicano che i microrganismi nella fase esponenziale sono più sensibili ai campi elettrici rispetto a quelli nella fase stazionaria, probabilmente a causa dell'espressione in fase stazionaria di geni che conferiscono una maggiore resistenza agli stress. Sono stati condotti diversi studi, come per esempio sul latte intero (Sharma et al., 2014) o su succhi di frutta di

vario tipo, riguardanti l'inattivazione microbica indotta da trattamento PEF e sulla possibilità di ottenere una “pastorizzazione a freddo” in grado di mantenere le qualità nutrizionali ed organolettiche peculiari del prodotto trattato.

La disintegrazione dei tessuti e i conseguenti trasferimenti di massa tra ambiente cellulare ed esterno possono fare del PEF una tecnologia di supporto a svariati processi industriali, catalizzandone e migliorandone i risultati. Le applicazioni di maggior interesse riguardano la disidratazione, l'estrazione, la diffusione, la distillazione e il congelamento. Nel caso di prodotti di origine animale la disintegrazione del tessuto cellulare può essere utilizzata per migliorare i processi in cui è richiesto un assorbimento di sostanze, come la marinatura/salamoia o la stagionatura, riducendo i tempi di trattamento e/o aumentando le rese di produzione. (Siemer et al. 2014; Toepfl et al., 2006). In generale, i principali vantaggi apportati dalle tecniche PEF-*assisted* sono:

- aumento del trasferimento di massa;
- miglior resa e facilità di estrazione;
- tempi di lavorazione ridotti;
- diminuzione dell'intensità dei parametri di estrazione convenzionali (es. temperatura, concentrazione solvente, ecc.)
- riduzione della degradazione di composti sensibili al calore (es. aromi, proteine);
- riduzione di costi energetici e impatto ambientale (Raso et al. 2016).

3.4 Applicazioni ed effetti del PEF sul pesce

Nel caso di fenomeni diffusivi, le membrane cellulari svolgono un ruolo cruciale sull'intensità della diffusione. In trattamenti di salatura, salamoia e marinatura dei pesci, l'applicazione di campi elettrici pulsati può portare al miglioramento dell'assorbimento di sostanze come sale, nitriti e spezie ed incrementare la capacità di ritenzione idrica, grazie all'elettroporazione e parziale permeabilizzazione della membrana (Bhat et al., 2019). A tal proposito, in uno studio condotto da Klonowski, Heinz, Toepfl, Gunnarsson e Porkelsson (2006) su filetti di merluzzo iniettati con soluzioni di salamoia, è stato riscontrato, come osservabile nelle figure 3.6 e 3.7, che il tessuto muscolare del merluzzo trattato con PEF (2 kV/cm) presentava una struttura maggiormente porosa rispetto alla matrice non trattata.

Figura 3.6 Sezione longitudinale di merluzzo iniettato con soluzione di salamoia non trattato con PEF (Klonowski et al., 2006).

Figura 3.7 Sezione longitudinale di merluzzo iniettato con soluzione di salamoia e trattato con PEF (Klonowski et al., 2006).

La maggiore porosità può così favorire fenomeni diffusivi e di assorbimento dalla soluzione di salamoia, incrementando il peso e le rese di produzione. Ciò è stato confermato dal grafico in figura 3.8 che mostra un aumento di peso maggiore nei filetti di merluzzo posti in

soluzione di salamoia e trattati con PEF rispetto al campione di controllo non trattato (Hafsteinsson et al., 2000).

Figura 3.8 Incremento di peso di filetti di merluzzo in salamoia in seguito a trattamento PEF (diverse condizioni operative) e controllo (Hafsteinsson et al., 2000).

Altri studi hanno dimostrato che il PEF possa migliorare in generale la tenerezza dei tessuti; influenzando positivamente sull'attività degli enzimi proteolitici soprattutto a livello delle proteine miofibrillari. Una maggiore tenerezza è spesso associata ad un miglioramento qualitativo, contribuendo al miglioramento delle percezioni sensoriali ed accettabilità da parte dei consumatori (Gomez et al., 2019).

Gli studi effettuati e le applicazioni impiegate che sfruttano l'elettroporazione per migliorare i fenomeni di trasferimento di massa e intenerimento dei tessuti utilizzano dei voltaggi inferiori a 10 kV/cm per il trattamento di matrici carnee (Bhat et al., 2019). Per questo motivo nel pesce la decontaminazione microbica rappresenta un fattore critico e spesso non perseguibile, a causa delle notevoli modifiche microstrutturali che le matrici trattate possono subire in seguito a trattamenti con intensità superiori a 10 kV/cm, portando ad uno scadimento qualitativo del prodotto. Inoltre il pesce, rispetto ad altre matrici animali, è caratterizzato da una *texture* più sensibile ai trattamenti fisici ed un'elettroporazione eccessiva potrebbe portare ad una notevole fuoriuscita di fluidi cellulari e al collasso della struttura. L' inattivazione microbica è perseguibile nel caso del trattamento di diversi tipi di

uova, grazie agli strati di membrana che consentono una maggiore protezione e resistenza al trattamento (Zhao, 2019; Gudmundsson & Hafsteinsson, 2001).

Alte intensità di trattamento possono essere impiegate anche per il recupero di sostanze da sottoprodotti di lavorazione. Il recupero più importante proviene dalle lisce di pesce, le quali sono ricche di sostanze nutritive, soprattutto calcio e collagene, utilizzabili nell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. L'estrazione avviene impiegando voltaggi superiori a 15-20 kV/cm ed è possibile estrarre anche un'altra importante sostanza, la condroitina solfato, in grado di promuovere la circolazione coronarica, resistendo alla coagulazione e prevenendo e alleviando angiosclerosi, artriti e altre patologie (He et al., 2016; Gomez et al., 2019) Un'altra ricerca sulla valorizzazione degli scarti (Zhou et al., 2017) è stata condotta per l'ottimizzazione dell'estrazione proteica da cozze. I risultati hanno dimostrato che la velocità di estrazione con PEF è molto più rapida e le rese sono maggiori rispetto ai metodi tradizionali. Le rese massime di estrazione si sono riscontrate con un trattamento pari a 20 kV/cm. Un altro studio ha infine sviluppato un metodo di estrazione enzimatica assistita da PEF di proteine da visceri di abaloni (Li et al., 2016) ed anche in questo caso le migliori rese si sono riscontrate ad intensità di 20 kV/cm.

PARTE SPERIMENTALE

Capitolo 4

Materiali e metodi

La presente sperimentazione ha avuto come obiettivo lo studio dell'effetto di due diversi trattamenti con PEF su filetti di branzino in salamoia, quest'ultima a sua volta preparata con due differenti formulazioni, al fine di valutare i fenomeni di trasferimento di massa tra soluzione e prodotto.

4.1 Materia prima

La ricerca è stata condotta su campioni di branzino allevato (*Dicentrarchus Labrax*) forniti dall'azienda Tagliapietra s.r.l. (Mestre, VE), e sottoposti a sfilettatura e spellatura presso l'azienda Economia Del Mare (Cesenatico, FC). I filetti così ottenuti sono stati trasportati nei laboratori del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare (CIRI-Agro) presso il Campus di Cesena, e conservati in condizioni refrigerate ($3 \pm 1^\circ\text{C}$) all'interno di contenitori di polistirene espanso e rigenerato con ghiaccio tritato, come mostrato in figura 4.1.

Figura 4.1 Filetti di branzino utilizzati nella sperimentazione.

4.2 Preparazione dei campioni

Da ciascun filetto sono stati ottenuti 5 campioni di polpa ($8,3 \pm 0,2$ g ciascuno), con lunghezza di $2,3 \pm 0,2$ cm, larghezza di $3,1 \pm 0,4$ cm e altezza di $1,3 \pm 0,5$ cm.

Ogni campione, tranne che il controllo (C-5 e C-10), è stato sottoposto prima di essere immerso nella soluzione di salamoitura (paragrafo 4.4) ad un pretrattamento con PEF (paragrafo 4.3).

4.3 Pre-trattamento con PEF

Il trattamento con PEF è stato condotto utilizzando un alimentatore in corrente pulsata (Alintel, Italia) capace di generare impulsi di forma rettangolare da 5 a 20 μ s di ampiezza, operante a frequenze da 20 a 500 Hz e per un tempo totale di trattamento da 1 a 600 s. La camera di trattamento è costituita da elettrodi paralleli in acciaio distanti fra loro 4,7 cm e i parametri, tensione elettrica (V) e corrente (A), sono stati monitorati nel tempo dalle forme d'onda acquisite con un oscilloscopio collegato al generatore e un PC.

Per i trattamenti, la camera è stata riempita con acqua la cui conduttività elettrica iniziale era pari a 288 μ S/cm alla temperatura di 25 °C, misurata utilizzando un conduttimetro (EC-meter, Mod. Basic 30, Crison, Spain).

Sono stati utilizzati due trattamenti applicando due valori di corrente, 10 e 20 A, che hanno permesso di ottenere voltaggi di 0.3 e 0.6 kV/cm rispettivamente. In entrambi i casi, è stata utilizzata una frequenza di 100 Hz, impulsi di 10 μ s ed un tempo totale di trattamento di 10 s.

4.4 Processo di salamoitura

I campioni pretrattati con PEF e i campioni di controllo sono stati sottoposti ad un processo di salagione per immersione in salamoia. Sono state preparate 2 differenti soluzioni di salamoitura:

- salamoia 1: soluzione con acqua distillata contenente il 5% di cloruro di sodio;
- salamoia 2: soluzione con acqua distillata contenente il 10% di cloruro di sodio.

I pezzi di branzino sono stati così immersi in vaschette di plastica contenenti una delle due soluzioni con un rapporto campione:soluzione di 1:10 e conservati per un totale di otto giorni. Ogni vaschetta conteneva cinque pezzi di branzino.

Figura 4.2 *Campioni di branzino in soluzione di salamoiatura.*

In totale sono stati ottenuti 6 campioni dalla combinazione tra i pretrattamenti PEF e le soluzioni di salamoiatura, come mostrato nella tabella 4.1. Ogni campione è stato sottoposto a determinazioni analitiche dopo 2, 5 e 8 giorni di conservazione refrigerata.

Per ogni tempo di prelievo sono state prelevate due vaschette contenenti 5 pezzi ognuna; pertanto il numero totale di vaschette realizzate è stato pari a 36.

Concentrazione di NaCl (%w/w)	Voltaggio (V, kV/cm)	Corrente (I, A)	Codice campione
5	0	0	C-5
10	0	0	C-10
5	0.3	10	5-PEF-10
5	0.6	20	5-PEF-20
10	0.3	10	10-PEF-10
10	0.6	20	10-PEF-20

Tabella 4.1. *Campioni ottenuti con relativi codici.*

4.5 Determinazioni analitiche

4.5.1 Parametri di trasferimento di massa

I campioni di branzino sono stati pesati con una bilancia analitica prima e dopo il processo di salatura. Ad ogni tempo di analisi il peso di due vaschette è stato considerato.

Il contenuto in acqua è stato determinato per metodo gravimetrico ponendo il campione in stufa a 105°C fino al raggiungimento di peso costante (AOAC, 2005). La misurazione è stata effettuata in triplicato.

Il contenuto in sale è stato determinato tramite il metodo ufficiale AOAC 976.18 (1995). In breve, un campione ottenuto da 5 pezzi diversi di pesce è stato omogeneizzato con un mixer da cucina e due grammi del risultante macinato sono stati miscelati con 80 ml di acqua distillata a 60°C. 1 ml di HNO₃ 1M è stato aggiunto al campione e successivamente titolato con un titolatore automatico mod. TitroLine 7800 (Xylem Analytics, Mainz, Germany), utilizzando un elettrodo di tipo AgCl 32. L'analisi è stata effettuata in triplicato.

Le variazioni di peso, acqua e sale (M) sono state determinate con le Eqs (6), (7) e (8) di seguito riportate:

$$\Delta M_t^{\circ} = \frac{(M_t^{\circ} - M_0^{\circ})}{M_0^{\circ}} \quad (6)$$

$$\Delta M_t^w = \frac{(M_t^{\circ} * x_{wt} - M_0^{\circ} * x_{w0})}{M_0^{\circ}} \quad (7)$$

$$\Delta M_t^{NaCl} = \frac{(M_t^{\circ} * x_{NaCl}^t - M_0^{\circ} * x_{NaCl}^0)}{M_0^{\circ}} \quad (8)$$

Dove M_t° e M_0° rappresentano il peso dei campioni al tempo t e 0, x_{wt} e x_{w0} le frazioni di acqua, x_{NaCl}^t e x_{NaCl}^0 le frazioni di NaCl.

4.5.2 Attività dell'acqua

L'attività dell'acqua è stata analizzata mediante l'ausilio di un misuratore di attività dell'acqua (a_w) a punto di rugiada, mod. AcquaLab-Water Activity Meter (Degagon Device, Inc., Nelson Court, NE). Per ogni campione sono state eseguite almeno 4 misurazioni.

4.5.3 Capacità di ritenzione idrica

La capacità di ritenzione idrica è stata determinata misurando la perdita di acqua previa centrifugazione. Circa 5 g di campione sono stati inseriti in provette e posti in una centrifuga

ad alta performance mod. Avanti™ J-25 (Beckman Coulter, USA), per 10 min alla temperatura di 4°C, ad una velocità di 10000 g impiegando un rotore JA-25.50. Al termine della centrifugazione i campioni sono stati distribuiti su una carta filtro mod. 1300/80, del diametro di 70 mm e con pori di 43-48 µm (Filtros Anovia, Spain), al fine di valutare la quantità in peso di acqua rilasciata. La capacità di ritenzione idrica è stata calcolata utilizzando la seguente formula (Eq. 9):

$$\text{Capacità di ritenzione idrica \% (WHC, \%)} = \frac{\text{peso campione(g)} - \text{peso acqua rilasciata (g)}}{\text{peso campione (g)}} \quad (9)$$

Sono state eseguite almeno 4 repliche per ogni campione.

4.5.4 Contenuto in acqua congelabile tramite analisi calorimetrica differenziale a scansione (DSC)

Un calorimetro differenziale a scansione (DSC) mod. Q20 (TA Instruments, USA) collegato ad un sistema di raffreddamento RCS90 (TA Instruments, USA) è stato utilizzato per determinare il contenuto in acqua congelabile. Circa 10-15 mg di campione sono stati pesati e sigillati in capsule di alluminio dal volume di 40 mg. Le capsule sono state congelate a -40°C fino al momento dell'analisi strumentale. L'analisi è stata eseguita riscaldando il campione da -40°C a +90°C, con una velocità di scansione di 5°C/min. Come controllo è stata utilizzata una capsula vuota. Per ogni campione sono state eseguite 8 repliche.

Il contenuto di acqua congelabile (Freezable Water-FW) è stato calcolato come di seguito:

$$FW = \frac{\Delta H_m}{\Delta H_w} \quad (10);$$

dove ΔH_w (325 J/g) è il calore latente medio di fusione per grammo di acqua pura a 0°C (Roos, 1986), ΔH_m (J/g) è il calore latente misurato per la fusione di acqua per grammo di acqua del campione ottenuto per integrazione del picco endotermico e l'acqua congelabile (FW) è stata espressa come g/g di acqua totale.

4.5.5 Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare a basso campo (LF-NMR)

Cilindri di diametro 4 mm di circa 400 mg sono stati ottenuti per ogni pezzo tramite un carotatore. I segnali pesati del T_2 (tempo di rilassamento) sono stati registrati con la frequenza CPMF (Meiboom e Gill, 1958) tramite uno spettrometro Bruker mod. Minspec PC/20 operante a 20 MHz. Ogni misurazione consisteva in 30.000 punti, distanziati 0,080

ms. Scansioni successive sono state separate da un *delay* di 3,5 s per evitare il surriscaldamento del campione, che ha consentito l'osservazione dei protoni con T_2 più lunghi di pochi millisecondi. Per ogni campione sono state effettuate sei misurazioni.

4.5.6 Colore

Le analisi colorimetriche sono state realizzate mediante l'utilizzo di uno spettrofotocolorimetro tristimolo mod. Colorflex (Hunterlab, USA). Le condizioni di analisi sono state: illuminante D65 (6500K), osservatore 10°. La taratura dello strumento è stata effettuata con una mattonella bianca ($L^*=93,47$; $a^*=-0,83$; $b^*=1,33$) e i dati di colore sono stati espressi in L (luminosità), a^* (indice di rosso/verde) e b^* (indice di giallo/blu) della scala CIELab. I dati sono stati utilizzati per il calcolo della *tinta* (hue angle, h°), applicando la seguente formula (Mc Guire, 1992):

$$h^\circ = [\arctan(b^*/a^*)/2\pi]*360 \quad (11)$$

Per la conduzione dell'analisi sono stati prelevati piccoli pezzi dalle varie sezioni del campione in esame ed effettuate almeno 10 ripetizioni per ogni campione.

4.5.7 Analisi d'immagine con sistema di visione computerizzata

Un sistema di visione computerizzata (CVS) è stato utilizzato per valutare le differenze cromatiche in seguito ai diversi trattamenti e tempi di conservazione, consentendo allo stesso tempo un confronto ed integrazione con i parametri colorimetrici caratterizzati mediante un colorimetro tristimolo. L'acquisizione dell'immagine è stata effettuata ponendo il campione in esame all'interno di una camera oscura in condizioni di illuminazione controllata (quattro lampade fluorescenti con una temperatura di colore di 6500 K) ed impiegando una fotocamera digitale mod. D7000 (Nikon, Shinjuku, Japan) provvista di una lente da 105 mm mod. AF-S Micro Nikkor (Nikon, Shinjuku, Japan).

4.6 Analisi statistica

La significatività delle differenze dei dati è stata verificata tramite l'analisi della varianza (ANOVA) utilizzando il test di Tukey HSD ($p<0.05$).

Capitolo 5

Risultati e discussione

5.1 Trasferimento di massa

Di seguito sono riportate le variazioni in peso ($\Delta M^{\circ t}$), acqua (ΔM^w_t) e NaCl (ΔM^{NaCl}) dei campioni di controllo e trattati con PEF durante il trattamento in salamoia alla concentrazione di cloruro di sodio al 5 e al 10%.

5.1.1 Variazione di peso

In figura 5.1 sono riportate le variazioni di peso ($\Delta M^{\circ t}$) dei campioni durante gli 8 giorni di immersione in salamoia.

Figura 5.1 Variazione in massa ($\Delta M^{\circ t}$) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Per quanto riguarda i campioni di controllo, C-5 e C-10, si osserva un aumento di peso durante i primi 5 giorni di trattamento in salamoia, rispettivamente del 24 e il 26%. Tuttavia,

all'ottavo giorno di conservazione si è riscontrata una notevole riduzione della resa in peso dei campioni di controllo. L'incremento di peso rispetto al valore di partenza è stato di appena il 2,56% per il C-10 e nessun incremento (-0,13%) per il C-5. La drastica riduzione della resa nel gruppo di controllo all'ottavo giorno potrebbe essere probabilmente legata ad una distribuzione disomogenea del sale all'interno dei tessuti muscolari del pesce all'inizio del trattamento in salamoia, che ha portato alla destrutturazione di parti del muscolo nell'ultima fase dell'esperimento (Thorarinsdottir et al., 2004). I campioni trattati con PEF hanno invece mostrato un costante aumento di peso durante tutto il periodo di immersione in salamoia, probabilmente grazie ad una distribuzione più omogenea del sale all'interno dei tessuti dovuta al fenomeno di elettroporazione. Quindi, sebbene non siano state osservate differenze significative rispetto al controllo fino al quinto giorno, all'ottavo giorno i campioni trattati con PEF hanno raggiunto un aumento di peso compreso tra il 28 e il 32%.

5.1.2 Variazione del contenuto in acqua

Figura 5.2 Variazione del contenuto in acqua (ΔM^w_t) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Il contenuto totale di acqua nei campioni di branzino ha mostrato livelli tra il 73,92 e l'88,66% (p/p) durante il trattamento di immersione in salamoia. Come mostrato nella figura 5.2, relativa alla variazione del contenuto d'acqua durante la conservazione (ΔM^w_t), in tutti i campioni si è riscontrato un aumento del contenuto di acqua fino al quinto giorno, con i campioni immersi nella salamoia al 5% che hanno mostrato valori significativamente più alti rispetto ai campioni al 10%. Il minor assorbimento di acqua nei campioni immersi in salamoia al 10% è probabilmente riconducibile al fatto che la diffusione di acqua è stata controbilanciata in parte dall'osmosi in direzione opposta (Krasnow et al., 2013). Tuttavia, non sono state osservate differenze significative tra i campioni di controllo e i campioni trattati con PEF fino al quinto giorno. All'ottavo giorno, il contenuto di acqua ha invece mostrato una drastica diminuzione per entrambi i campioni di controllo, coerentemente a quanto riscontrato precedentemente con la variazione di peso totale (figura 5.1). Per quanto riguarda i campioni trattati con PEF, quelli immersi nella salamoia al 5% non hanno mostrato un ulteriore assorbimento di acqua all'ottavo giorno, mentre un aumento è stato osservato per i campioni al 10%. Tutti i campioni trattati con PEF hanno mostrato valori di contenuto d'acqua simili alla fine del periodo di immersione in salamoia.

5.1.3 Variazione del contenuto di cloruro di sodio

Il contenuto iniziale di sale nei filetti di branzino era dello 0,01%. Le variazioni della frazione in sale relativamente al peso sono riportate in figura 5.3.

Per quanto riguarda i campioni di controllo è stato osservato un aumento del contenuto di sale fino al quinto giorno, raggiungendo valori di 0,03 e 0,07, corrispondenti al 2,7 e 5,9% del contenuto di sale netto, rispettivamente per la salamoia al 5 e 10%. L'assorbimento di sale è indotto da differenti gradienti di concentrazione tra il muscolo e la salamoia, analogamente a quanto precedentemente studiato (Nguyen et al., 2010). Tuttavia, come osservato per l'aumento di peso e l'assorbimento di acqua, all'ottavo giorno l'assorbimento è notevolmente diminuito, fino a -0,005 e 0,01, corrispondenti allo 0,46 e al 2,05%, rispettivamente per le salamoie al 5 e al 10%.

In seguito al trattamento con PEF si è riscontrato un aumento generale della concentrazione di sale in tutti i campioni. Dopo due giorni, tutti i campioni trattati con PEF, sia a 10 che a 20A, avevano un contenuto salino significativamente più alto rispetto al corrispondente controllo, mentre dopo cinque giorni, solo i campioni trattati con 10 A (sia al 5 che al 10%)

e il campione 20 A in salamoia al 5%. Tra il T5 e il T8 la concentrazione di sale nei filetti di branzino trattati con PEF è leggermente aumentata, ma, sebbene i campioni trattati a 10A mostrassero valori medi sempre più alti, le differenze non erano statisticamente significative. Le frazioni di peso salino più elevate raggiunte all'ottavo giorno sono state 0,05 e 0,09, corrispondenti a 4,47 e 6,84%, rispettivamente per la salamoia 5 e 10%, mostrando così un aumento del 77 e 35% rispetto ai valori più alti ottenuti nei campioni di controllo al T5.

Figura 5.3 *Variazione del contenuto di NaCl (ΔM^{NaCl}) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.*

È stato dimostrato che il trattamento PEF aumenta il trasferimento di massa in alimenti come prosciutto, salumi, patate, frutta secca, ecc. (Gómez et al., 2019) e l'elettroporazione sembra essere una delle principali cause di questo fenomeno. Si suppone che un numero maggiore di pori nel muscolo si formi all'aumentare dell'intensità di corrente, motivo per cui generalmente il trasferimento di massa aumenta proporzionalmente all'intensità del campo elettrico applicato (Gómez et al., 2019). L'elettroporazione, determinando una maggiore

spaziatura inter-miofibrillare nei prodotti ittici e a base di carne (Gómez et al., 2019), potrebbe favorire pertanto il trasferimento di massa, aumentando così l'assorbimento di sale da parte del muscolo. Nella presente sperimentazione, si può quindi supporre che l'aumento degli spazi extracellulari nel muscolo abbiano agito da canali aggiuntivi per la diffusione del sale dalla salamoia, facilitandone l'assorbimento. Inerentemente a quanto sostenuto, Klonowski, Heinz, Toepfl, Gunnarsson e Porkelsson (2006) hanno riscontrato una struttura più porosa in filetti di merluzzo pretrattati con PEF, favorendo potenzialmente la diffusione del sale, anche se questo effetto è stato osservato in seguito all'applicazione di un'intensità di campo elettrico maggiore (2 kV/cm) rispetto a quello applicato in questa ricerca.

L'aumento della concentrazione di sale nei tessuti provoca, soprattutto a livello di miofibrille, un maggiore assorbimento d'acqua e gonfiore in determinate condizioni (Krasnow et al., 2013). Come descritto al capitolo 2 (paragrafo 2.1.2.1), questo fenomeno è legato all'azione degli anioni cloruro che tendono ad associarsi ai gruppi di proteine caricate positivamente. Le cariche positive vengono così neutralizzate e quindi la forza repulsiva delle cariche negative aumenta, favorendo l'allargamento dello spazio intra-miofibrillare. Questo porta ad una maggiore capacità di ritenzione idrica, ma, tuttavia, nelle salamoie con concentrazioni saline superiori al 10-15% si può osservare un effetto opposto, peggiorando così la capacità di ritenzione idrica. In questo caso si verifica il fenomeno del *salting-out*: gli ioni in eccesso di Cl⁻, non potendo interagire con le cariche positive delle proteine già occupate dagli altri ioni, interferiscono con essi per l'interazione con le molecole d'acqua, sequestrando l'acqua di solvatazione e causando la perdita di solubilità e la precipitazione delle proteine (Aberoumand e Nejad, 2015; Kalra et. al, 2001; Offer e Trinick, 1983). Questo fenomeno, tuttavia, non è stato osservato nei campioni trattati con PEF, sebbene la concentrazione finale di sale fosse più elevata. Si ipotizza che, contrariamente ai campioni di controllo, il trattamento con PEF abbia favorito una distribuzione più omogenea di NaCl all'interno e all'esterno del muscolo del pesce, grazie alla formazione di piccoli pori nel muscolo che hanno facilitato il trasferimento di massa.

5.2 Mobilità e distribuzione dell'acqua

5.2.1 Attività dell'acqua

L'attività dell'acqua (a_w) iniziale dei campioni di branzino è risultata di 0.990. La salatura dei tessuti ha comportato una significativa riduzione dell'attività dell'acqua, dovuta al legame del liquido residuo muscolare del pesce con il sale attraverso interazioni ioniche. Queste

interazioni riducono la quantità di acqua libera contenuta nel muscolo del pesce, diminuendo così l'attività dell'acqua del campione (Lupín et al., 1981). L'analisi statistica ha mostrato che solo il livello di concentrazione di NaCl nella salamoia ha avuto un'influenza significativa sull'attività dell'acqua dei campioni di spigola durante la salatura, portando a valori compresi tra 0,966 e 0,972 e tra 0,941 a 0,949, rispettivamente per le concentrazioni al 5 e 10% di NaCl. Né l'intensità della PEF e né la durata di immersione in salamoia hanno influenzato l'attività dell'acqua dei campioni di pesce.

Figura 5.4 Variazione dell'attività dell'acqua (a_w) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

5.2.2 Acqua congelabile

Secondo diversi autori (da Silva Carneiro et al., 2016; Mudalal et al., 2014) ci sono tre diverse distribuzioni (popolazioni) di acqua nei tessuti muscolari, la prima (inferiore al 5%) presente come vera e propria acqua di idratazione strettamente legata alle proteine, la seconda situata all'interno di strutture proteiche organizzate (intra-miofibrillare) e la terza, che è la maggiore (> 70%) è extra-miofibrillare, facilmente mobilizzabile. La prima non è libera; ha una struttura simile al ghiaccio (cristallo liquido), non è congelabile, non è

influenzata dalle cariche della proteina muscolare (pH) ed è inaccessibile nel partecipare alle reazioni. L'acqua congelabile include le altre due frazioni ed è l'acqua interessata dalla sperimentazione. La determinazione dell'acqua congelabile (FW) tramite DSC è stata già effettuata per determinare i cambiamenti di fase dell'acqua nelle strutture polimeriche (Capitani et al., 2003) e nei sistemi alimentari, come la carne (Venturi et al., 2007; Petracci et al., 2012; Mudalal et al., 2014).

La figura 5.5 riporta, come esempio, i termogrammi ottenuti del campione C-10 a diversi tempi di salamoitura (da 0 a 8 giorni).

Figura 5.5 Termogrammi del campione C-10 durante l'immersione in salamoia.

Come è possibile osservare, il picco di acqua congelabile è in realtà composto da 2 picchi sovrapposti, caratterizzati da temperature di fusione leggermente diverse. Se al tempo zero, questa differenza era piccola, quasi indistinguibile, con la prima fusione a circa -3 °C e la seconda fusione a circa 0 °C, all'aumentare del tempo di salamoitura, il primo picco si spostava invece a temperature più basse, fino a raggiungere -6 °C dopo 8 giorni, caratterizzando pertanto una diminuzione della prima temperatura di fusione.

Al fine di comprendere meglio tali fenomeni, la quantità relativa dei due picchi è stata estrapolata attraverso deconvoluzione, e si è calcolato il contenuto di acqua congelabile (FW), come riportato rispettivamente nelle figure 5.6 e 5.7.

Figura 5.6 Deconvoluzione del Picco 1 e Picco 2 di fusione dell'acqua.

Figura 5.7 *Contenuto di acqua congelabile (FW) osservato nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.*

Nel campione grezzo, il contenuto totale di acqua congelabile era pari in media a 0,69 g/g di peso fresco. In figura 5.7 sono riportati i contenuti di acqua congelabile dei vari campioni durante i giorni di conservazione. Nei campioni di controllo immersi nella soluzione di NaCl al 5% il valore è aumentato leggermente dopo due giorni. Tuttavia, procedendo con il trattamento, l'aumento della concentrazione di sale ha portato a una diminuzione dell'acqua congelabile. Il primo aumento è probabilmente legato ad una rapida mobilità dell'acqua che ne ha favorito l'assorbimento, ma l'incremento simultaneo della concentrazione salina all'interno dei tessuti ha controbilanciato questo effetto nei giorni successivi. Nei campioni trattati con PEF, non sono state osservate differenze rispetto al valore iniziali in tutti i giorni di salamoia.

Per i campioni con soluzione salina NaCl al 10%, il contenuto totale di acqua congelabile ha mostrato sin da subito una leggera diminuzione, mantenuta durante tutto il tempo di immersione in salamoia, senza differenze significative tra i campioni. L'assorbimento d'acqua, come mostrato in figura 5.2 è simile per le due concentrazioni di sale, tuttavia, i

campioni trattati con la soluzione al 10% hanno mostrato, come previsto, una maggiore diffusione di sale durante la salatura (figura 5.3), favorendo l'abbassamento dell'acqua congelabile. In generale è comunque possibile osservare che la quantità di acqua congelabile totale sia rimasta abbastanza costante in tutti i campioni.

Se si tiene invece conto dei due differenti picchi, si evidenzia che, mentre inizialmente la maggior parte dell'acqua fondeva attorno a 0 ° C (circa l'80%), procedendo con il tempo di immersione in salamoia la frazione del primo picco che fondeva a temperatura più bassa è aumentata progressivamente (Figura 5.8).

Figura 5.8 Evoluzione della frazione di acqua congelabile (FW) del picco 1 osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Nei campioni immersi nella soluzione al 10%, l'aumento si è verificato dopo i primi 2 giorni e poi i valori sono rimasti simili (tra 0,88 e 0,95), mentre per i campioni immersi nella soluzione al 5% la transizione è stata più progressiva. La diminuzione della temperatura di fusione e dell'acqua congelabile dipende dall'equilibrio tra l'assorbimento di acqua e la concentrazione di sale nel tessuto. Sebbene al termine degli 8 giorni i valori fossero simili

per tutti i campioni, i campioni di controllo (C-5) hanno mostrato valori più bassi per il picco 1 dopo 2 e 5 giorni, mostrando una diminuzione più lenta della transizione della temperatura di fusione. Per quanto riguarda i campioni trattati con PEF, come mostrato nella figura 5.3, la concentrazione di sale è aumentata maggiormente rispetto al controllo. Questo è probabilmente il motivo delle differenze osservate.

Inoltre, in figura 5.9 è riportata la temperatura di fusione relativa al picco 1 per tutti i campioni durante la salamoia.

Figura 5.9 Temperatura di fusione del picco 1 osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Nei campioni immersi nella salamoia al 5% la temperatura non è cambiata, mentre per i campioni immersi nella salamoia al 10% è stata osservata una riduzione significativa già dopo due giorni. Pertanto, i dati calorimetrici sono stati in grado di discriminare i campioni in base alla concentrazione di sale nella salamoia, mostrando una diversa evoluzione relativa al contenuto e alla proporzione di acqua congelabile e una diminuzione della temperatura di fusione a causa del crescente contenuto di sale. Tuttavia, sono state osservate alcune

differenze significative tra i campioni. In particolare, l'effetto del "salting-out" osservato nei campioni di controllo non si è riflesso nelle misurazioni di acqua congelabile (FW). Attualmente, non sembrano esserci evidenze di misure di acqua congelabile con DSC in campioni di pesce durante l'immersione in salamoia, quindi non è possibile confrontare i risultati.

5.2.3 Mobilità e distribuzione dell'acqua

La risonanza magnetica nucleare (NMR) a basso campo è stata utilizzata con successo in numerosi studi per valutare la mobilità e la distribuzione dell'acqua in campioni di pesce e carne sottoposti a salatura (da Silva Carneiro et al., 2016; Gudjónsdóttir et al., 2011; Aursand et al., 2008; Wu et al., 2006). Nella presente sperimentazione, come negli studi citati, è stato possibile osservare la presenza di tre distribuzioni (popolazioni) d'acqua, caratterizzate da tempi di rilassamento dei protoni brevi, medi e lunghi.

Figura 5.10 Tre tipici rilassogrammi del tempo di rilassamento (T_2) ottenuti su un campione di controllo al giorno zero (linea nera tratteggiata) e al giorno otto (linea nera continua) e su campione in salamoia al 10% e trattato a 10 A (linea grigia continua). Per consentire un confronto diretto tra loro, le intensità sono ridimensionate in modo che l'area totale sia uguale ad un'unità arbitraria.

Il termine W_B ($T_2 = 1-3$ ms) si riferisce all'acqua legata con legami secondari alle proteine, W_1 ($T_2 = 40-80$ ms) descrive l'acqua capillare presente nella rete mio-fibrillare, mentre W_2 ($T_2 = 100-190$ ms) è l'acqua immobilizzata meccanicamente o extra-miofibrillare, che può essere ulteriormente rilasciata per perdita di gocciolamento. Secondo Aursand et al. (2008) le popolazioni W_1 e W_2 rappresentano oltre il 90% dell'acqua totale nel muscolo. La tabella 5.1 riporta le intensità relative espresse come unità arbitrarie (AU) e il T_2 (tempo di rilassamento) delle tre popolazioni d'acqua per tutti i campioni di branzino analizzati.

Tabella 5.1 Intensità della popolazione protonica (AU) e tempo di rilassamento T_2 (ms) delle 3 popolazioni d'acqua dei campioni di branzino.

	Giorno 1	Giorno 5	Giorno 8
Intensità (AU)			
W_B			
Non trattato	2.64±0.24 ^{ab}		
C-5	2.05±0.21 ^a	1.56±0.27 ^{abc}	1.47±0.42 ^{abc}
5-PEF-10	1.90±0.36 ^{ab}	1.78±0.78 ^{abc}	1.47±0.32 ^{bc}
5-PEF-20	2.10±0.33 ^a	1.60±0.54 ^{abc}	1.40±0.37 ^{bc}
C10	1.84±0.21 ^{ab}	1.37±0.58 ^{bc}	1.33±0.35 ^{bc}
10-PEF-10	1.94±0.44 ^{ab}	1.40±0.27 ^{bc}	1.14±0.17 ^c
10-PEF-20	1.87±0.38 ^{ab}	1.47±0.50 ^{abc}	1.12±0.26 ^c
W_1			
Non trattato	78.78±4.39 ^a		
C-5	24.27±15.38 ^{bc}	24.90±28.16 ^{bc}	11.95±4.86 ^c
5-PEF-10	16.42±6.44 ^{bc}	28.69±22.56 ^{bc}	20.25±12.07 ^{bc}
5-PEF-20	31.83±14.58 ^{bc}	21.41±13.27 ^{bc}	30.99±21.29 ^{bc}
C10	38.52±17.99 ^b	22.56±13.57 ^{bc}	24.86±12.00 ^{bc}
10-PEF-10	28.01±11.99 ^{bc}	28.89±15.18 ^{bc}	28.76±14.42 ^{bc}
10-PEF-20	27.59±8.67 ^{bc}	27.02±12.07 ^{bc}	22.23±14.18 ^{bc}
W_2			
Non trattato	18.57±4.52 ^c		
C-5	73.68±15.45 ^{ab}	73.54±28.10 ^{ab}	86.57±4.89 ^a
5-PEF-10	81.68±6.45 ^{ab}	69.54±23.03 ^{ab}	78.28±12.08 ^{ab}
5-PEF-20	66.06±14.62 ^{ab}	76.99±13.54 ^{ab}	67.60±21.23 ^{ab}
C10	59.64±17.96 ^b	76.07±13.46 ^{ab}	73.81±12.12 ^{ab}
10-PEF-10	70.05±12.28 ^{ab}	69.71±15.36 ^{ab}	70.10±14.40 ^{ab}
10-PEF-20	70.54±8.71 ^{ab}	71.50±11.90 ^{ab}	76.65±14.13 ^{ab}
Relaxation time (T_2) (ms)			
$T_{2(B)}$			
Non trattato	2.55±0.62		

C-5		1.67±0.57	1.94±0.80	1.70±0.63
5-PEF-10		1.84±0.45	1.74±1.24	2.34±1.16
5-PEF-20		1.73±0.53	1.69±0.71	2.19±1.06
C10		1.85±0.84	1.72±0.75	1.82±0.76
10-PEF-10		1.68±0.36	1.8±0.48	2.11±0.87
10-PEF-20		1.97±0.79	2.01±0.98	2.86±1.36
T₂₍₁₎				
Non trattato	44.96±2.35 ^c			
C-5		66.56±8.50 ^{ab}	70.43±12.27 ^{ab}	73.25±12.27 ^{ab}
5-PEF-10		64.76±8.05 ^b	71.10±15.12 ^{ab}	72.14±13.82 ^{ab}
5-PEF-20		64.21±4.95 ^b	74.62±12.64 ^{ab}	86.51±22.83 ^{ab}
C10		65.92±6.31 ^{ab}	73.75±8.99 ^{ab}	81.25±11.33 ^{ab}
10-PEF-10		65.91±9.47 ^{ab}	79.44±13.20 ^{ab}	81.56±15.05 ^{ab}
10-PEF-20		65.09±8.23 ^b	77.45±11.84 ^{ab}	83.92±16.33 ^a
T₂₍₂₎				
Non trattato	106.24±24.68 ^f			
C-5		132.65±10.26 ^{ef}	170.27±24.53 ^{abc}	168.16±13.97 ^{abc}
5-PEF-10		134.75±10.11 ^{de}	164.32±13.16 ^{abcd}	155.51±15.98 ^{bcde}
5-PEF-20		135.26±13.58 ^{de}	162.82±15.04 ^{abcd}	179.68±20.53 ^{ab}
C10		138.64±20.91 ^{cde}	188.77±15.81 ^a	187.88±21.78 ^a
10-PEF-10		139.81±19.18 ^{cde}	168.14±16.25 ^{abc}	190.14±21.82 ^a
10-PEF-20		128.50±13.33 ^{ef}	163.65±24.99 ^{abcd}	190.61±25.08 ^a

Lettere differenti indicano differenze significative ($p < 0.05$)

Nel presente studio, è stata osservata un'evidente migrazione di acqua dalle zone W_B e W_1 verso la zona W_2 dal campione fresco rispetto ai campioni sottoposti ad immersione in salamoia. Ciò indica una migrazione di acqua dalla zona miofibrillare verso quella extra-miofibrillare. In effetti, come visto precedentemente, il cloruro di sodio svolge un'azione destrutturante, permettendo così alle fibre muscolari di espandersi e rigonfiarsi, intrappolando l'acqua. Ciò si verifica a causa della repulsione elettrostatica all'interno delle miofibrille, esponendo le proteine laterali al legame con l'acqua (Fennema, 2017). Risultati simili sono disponibili nello studio di Aursand et al. (2008), relativo alla distribuzione e al comportamento dell'acqua nel baccalà e nel salmone salati, analizzati mediante tecnica NMR a basso campo. Tuttavia, nella presente ricerca, a parte pochissime eccezioni, non sono state osservate differenze significative tra i campioni, né in base alla concentrazione di NaCl, né in base al trattamento.

Per quanto riguarda i tempi di rilassamento, uno studio condotto da Wu et al. (2006) ha evidenziato una diminuzione per l'acqua legata ($T_{2(B)}$) ed invece un aumento correlato alle

popolazioni $T_{2(1)}$ e $T_{2(2)}$ durante la salatura della carne suina. Nella presente ricerca $T_{2(B)}$ ha mostrato una diminuzione, ma la differenza non è risultata significativa rispetto ai filetti grezzi. Invece, sia i campioni posti in salamoia al 5% che al 10% hanno mostrato uno spostamento verso tempi di rilassamento più lunghi per le altre due popolazioni d'acqua (W_1 e W_2). Il $T_{2(1)}$ (acqua intra-miofibrillare) è passato da circa 45 ms del campione grezzo a 65-85 ms, mentre $T_{2(2)}$ (acqua extra-miofibrillare) da circa 106 ms a 130-190 ms, riflettendo direttamente la maggiore quantità di acqua che è stata osservata anche in altri studi condotti sulla salatura del pesce in salamoia (Aursand et al., 2008). Tuttavia, anche per questo parametro, sono state osservate alcune differenze significative. In particolare, mentre nel $T_{2(2)}$ è stato riscontrato un aumento significativo procedendo con giorni di trattamento in salamoia, non sono state osservate differenze tra i campioni, né in base alla concentrazione di NaCl, né in base al trattamento o meno con PEF.

5.2.4 Capacità di ritenzione idrica (WHC)

La capacità di ritenzione idrica (WHC) dei campioni di branzino (Tabella 5.2) ha mostrato variazioni minime, nell'intervallo tra 97,26 e 98,99%, durante i giorni di immersione. La capacità di ritenzione idrica è risultata leggermente più alta all'inizio della fase di salamoatura, tendendo poi a diminuire durante il periodo di trattamento. Questa tendenza è probabilmente riconducibile alla ridistribuzione e mobilitazione dell'acqua nel tessuto muscolare, come rivelato dalla risonanza magnetica nucleare a basso campo. Rispetto al campione grezzo, è apparso un leggero ma non sempre significativo aumento della WHC. Ciò potrebbe essere legato all'incremento della concentrazione di sale (rigonfiamento fibre), come osservato da Thoransdottir et al. (2004) e Aursand et al. (2008). Tuttavia, nel presente studio non sono stati osservati effetti significativi del pretrattamento con PEF o della concentrazione di sale sulla capacità di ritenzione idrica durante il periodo di conservazione.

Tabella 5.2 Capacità di ritenzione idrica (WHC, %) dei campioni di branzino

Campione	giorno 2	giorno 5	giorno 8
Campione-grezzo	98.07±0.47 abcd		
C-5	98.95±0.37 ^{ab}	98.57±0.16 ^{abc}	97.73±0.31 ^{cd}
5-PEF-10	98.75±0.45 ^{abc}	97.26±0.76 ^d	98.17±0.42 ^{abcd}
5-PEF-20	97.87±0.16 ^{bcd}	98.58±0.19 ^{abc}	98.43±0.07 ^{abc}
C10	98.61±0.27 ^{abc}	98.42±0.22 ^{abc}	98.28±0.51 ^{abcd}

10-PEF-10	98.94±0.74 ^{ab}	97.95±0.49 ^{abcd}	97.94±0.59 ^{abcd}
10-PEF-20	98.99±0.26 ^a	97.75±0.33 ^{cd}	97.76±0.45 ^{cd}

Lettere differenti indicano differenze significative ($p < 0.05$)

5.3 Valutazione colorimetrica e d'immagine.

Le figure 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 riportano rispettivamente i dati di luminosità (L^*), indice di rosso-verde (a^*), indice di giallo-blu (b^*) e della tinta (*hue angle*, h°) dei campioni di controllo e trattati con PEF, comparabili con la figura 5.14 relativa all'analisi d'immagine durante i diversi giorni di conservazione.

Figura 5.10 Variazione della luminosità (L^*) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Figura 5.11 Variazione dell'indice di rosso-verde (a^*) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Figura 5.12 Variazione dell'indice di giallo-blu (b^*) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia.

Figura 5.13 *Variazione della tinta (hue angle, h°) osservata nei diversi campioni durante l'immersione in salamoia*

Dai risultati dell'analisi colorimetrica è possibile osservare come in generale, per tutti i campioni, durante la salatura si osservi una leggera diminuzione della luminosità parallelamente ad una diminuzione degli indici di rosso e di giallo che hanno provocato un aumento del valore di tinta. Questo risultato è riconducibile alla denaturazione proteica causata dalla crescente presenza di sale nei tessuti.

Il parametro di luminosità (L^* , figura 5.10) mostra dei valori significativamente diversi dal campione non trattato solo nei campioni trattati con la soluzione di salamoia al 5% dopo 2 giorni di conservazione. Tuttavia, in generale, i campioni immersi nella soluzione al 10% hanno mostrato valori più elevati rispetto a quelli nella soluzione al 5%. Questa differenza è probabilmente riconducibile sia alla traslucenza dell'acqua di costituzione che, a causa dell'osmosi favorita dal maggior contenuto salino, tende a migrare parzialmente verso la superficie esterna del prodotto e sia alla denaturazione proteica legata al trattamento stesso.

Per quanto riguarda l'indice di rosso (a^* , figura 5.11), la diminuzione è risultata significativa solo per i campioni immersi nella soluzione al 10% a partire dal quinto giorno, mentre la diminuzione dell'indice di giallo (b^* , figura 5.12) è risultata significativa per entrambe le

tipologie di salamoia (5 e 10%) già dopo 2 giorni di conservazione. Analogamente, la tinta (h° , figura 5.13) tende ad aumentare significativamente dopo 2 giorni di conservazione, con valori generalmente più elevati per i campioni immersi nella salamoia al 5%. Al fine di meglio comprendere le variazioni di colore osservate, in figura 5.14 sono riportate le immagini acquisite tramite fotocamera digitale dei campioni di branzino sottoposti a pretrattamento con PEF e all'immersione in salamoia durante i diversi giorni di prelievo.

Figura 5.14 Immagini relative ai diversi campioni durante la conservazione in salamoia.

In generale, considerando lo spazio di colore CIELab e lo *hue angle*, è possibile affermare che non sono state osservate differenze significative tra i campioni di controllo e i campioni

trattati con PEF e le variazioni di colore dipendono quindi principalmente dalla concentrazione salina della salamoia utilizzata.

Conclusioni

I risultati di questo studio hanno dimostrato che il trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) nell'intervallo 0,3-0,6 kV/cm (corrispondenti rispettivamente a 10A e 20A) ha permesso di incrementare significativamente l'assorbimento di sale, facilitando la distribuzione omogenea del sale stesso all'interno del tessuto muscolare di branzino durante i giorni di immersione in salamoia (al 5 e al 10%). In termini di resa in peso, grandi differenze tra campioni trattati con PEF e non trattati sono state riscontrate solo all'ottavo giorno di conservazione, con i campioni di controllo non trattati che hanno mostrato una drastica diminuzione. Tuttavia, le osservazioni relative allo stato e alla distribuzione dell'acqua non hanno mostrato molte differenze significative tra i campioni, discriminati generalmente in base alla concentrazione di sale della soluzione di salamoia, ma non in relazione al trattamento PEF applicato. Anche per quanto riguarda l'analisi colorimetrica e d'immagine non si sono riscontrate differenze significative tra campioni trattati con PEF e non trattati.

In generale, è possibile affermare, come i risultati ottenuti suggeriscono, che la durata del trattamento in salamoia assistito da PEF potrebbe essere ridotta rispetto al processo di salamoia convenzionale. L'applicazione del pretrattamento con PEF prima della fase di salamoiatore può quindi essere utilizzata per aumentare l'assorbimento del sale, garantendo al contempo una distribuzione più omogenea del sale nel muscolo.

Tuttavia, gli aspetti relativi all'effetto dei campi elettrici pulsati sulla struttura del muscolo dovrebbero essere ulteriormente chiariti, in particolare attraverso valutazioni micro-strutturali approfondite.

Bibliografia

- Aberoumand, A., & Nejad, S. Z. (2015). Effects of brining process on nutrient composition of fish species (kharo, govazim and kijar) from Iran. *International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology*, 5(1), 36-39.
- Álvarez, I., Raso, J., Palop, A., & Sala, F. J. (2000). Influence of different factors on the inactivation of *Salmonella senftenberg* by pulsed electric fields. *International Journal of Food Microbiology*, 55(1-3), 143-146.
- Amaldi, U. (2009). Corso di Fisica, ed. Zanichelli.
- Andres, A., Rrodrigues-Barona, S., Barat, J.M., Fito, P. (2002) Mass transfer kinetics during cod salting operation, *Food Science and Technology International*, 8, 309314.
- AOAC, 2005. Official Methods of Analysis of AOAC. (18th). USA: Association of Official Analytical Chemist ed. Gaithersburg: Maryland.
- AOAC. (1995). Salt (Chlorine as Sodium Chloride) in Seafood: Potentiometric Method. Sec. 35.1.19, Method 976.18. In P. Cunniff (Ed), *Official Methods of Analysis of AOAC International*, 16th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.
- Arcangeli, G., Baldrati, G., & Pirazzoli, P. (2003). *La trasformazione dei prodotti della pesca: tecnologia, controllo e igiene di lavorazione*. SSICA Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.
- Aursand, I. G., Gallart-Jornet, L., Erikson, U., Axelson, D. E., & Rustad, T. (2008). Water distribution in brine salted cod (*Gadus morhua*) and salmon (*Salmo salar*): A low-field ¹H NMR study. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56, 6252–6260.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Current and future prospects for the use of pulsed electric field in the meat industry. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(10), 1660-1674.
- Boffo, L., Buratti P., Francescon I., & Biscalchin, V. (2017). *Il prodotto ittico e il confezionamento in atmosfera protettiva: l'estensione della shelf-life, i vantaggi e le criticità*. SIVEMP.
- Bombace, G., & Lucchetti, A. (2011). *Elementi di biologia della pesca*. Edagricole.
- BTMI (2018). Report 2018 del Mercato Ittico. *Borsa Merci Telematica Italiana*.
- Campbell, M. K., & Farrell, S. O. (2012) *Biochimica*, EdiSES.

- Capitani, D., Mensitieri, G., Porro, F., Proietti, N., & Segre, A. L. (2003). NMR and calorimetric investigation of water in a superabsorbing crosslinked network based on cellulose derivatives. *Polymer*, 44(21), 6589-6598.
- Cataudella, S., Unimar, C., Bronzi, P., & dei Prodotti Ittici, C. D. P. (2001). *Acquacoltura Responsabile: verso le produzioni acquatiche del terzo millennio*.
- Chemat F., Zill-e-Huma, Khan M.K. (2011). Applications of ultrasound in food technology: processing, preservation and extraction. *Ultrasonics Sonochemistry*, 18(4), 813– 835.
- da Silva Carneiro, C., Mársico, E. T., Ribeiro, R. D. O. R., Conte-Júnior, C. A., Mano, S. B., Augusto, C. J. C., & de Jesus, E. F. O. (2016). Low-Field Nuclear Magnetic Resonance (LF NMR 1H) to assess the mobility of water during storage of salted fish (*Sardinella brasiliensis*). *Journal of food engineering*, 169, 321-325.
- De Leonardis, A. (2008). *Qualità e processi di trasformazione dei prodotti ittici*. Aracne.
- Esaiassen M., Østli J., Elvevoll E.O., Joensen S., Prytz K., Richardsen R. (2004). Brining of cod fillets: influence on sensory properties and consumers liking. *Food Quality and Preference*, 15, 421–428.
- EUMOFA (2018). Il “mercato ittico UE”. *Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura*.
- Fan, H., Luo, Y., Yin, X., Bao, Y., & Feng, L. (2014). Biogenic amine and quality changes in lightly salt- and sugar-salted black carp (*Mylopharyngodon piceus*) fillets stored at 4 °C. *Food Chemistry*, 159, 20–28.
- FAO (2005). *Cultured Aquatic Species Information Programme, Dicentrarchus labrax*.
- Fennema, O. R. (2017). *Food Chemistry 5th Ed.* Srinivasan D. & Kirk L (ed), CRC Press, Taylor & Francis Group, New York.
- FishBase (2013). *Dicentrarchus labrax*, European seabass.
- Gómez, B., Munekata, P. E., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., ... & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. *Food Research International*.
- Gowrishankar, T. R., Esser, A. T., Vasilkoski, Z., Smith, K. C., & Weaver, J. C. (2006). *Microdosimetry for conventional and supra-electroporation in cells with organelles*. *Biochemical and biophysical research communications*, 341(4), 1266-1276.

- Gudjónsdóttir, M., Arason, S., & Rustad, T. (2011). The effects of pre-salting methods on water distribution and protein denaturation of dry salted and rehydrated cod—A low-field NMR study. *Journal of Food Engineering*, 104(1), 23-29.
- Gudmundsson, M. & Hafsteinsson H. (2002). New non-thermal techniques for processing seafood. *Safety and quality issues in fish processing*. Elsevier.
- Gudmundsson, M., & Hafsteinsson, H. (2001). Effect of electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes. *Trends in food science & technology*, 12(3-4), 122-128.
- Hafsteinsson, H., Gudmundsson, M., Arnarson, G. O., Jónsson, A., & Siguroardottir, M. S. (2000). High Electric Field Pulses: Food Safety; Quality; and Critical Parameters. *Project report. European project FAIR CT97-3044*.
- He, G., Yin, Y., Yan, X., & Wang, Y. (2016). Application of Pulsed Electric Field for Treatment of Fish and Seafood. *Handbook of Electroporation*, 1-19.
- IFCA (2017). Managing sustainable fisheries, European Seabass.
- Jay, J. M., Loessner, M. J., & Golden, D. A. (2009). *Microbiologia degli alimenti*. Springer Science & Business Media.
- Joshi, R. P., Hu, Q., & Schoenbach, K. H. (2004). Modeling studies of cell response to ultrashort, high-intensity electric fields—implications for intracellular manipulation. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 32(4), 1677-1686.
- Kalra, A., Tugcu, N., Cramer, S. M., & Garde, S. (2001). Salting-in and salting-out of hydrophobic solutes in aqueous salt solutions. *The Journal of Physical Chemistry B*, 105(27), 6380-6386.
- Klonowski, I., Heinz, V., Toepfl, S., Gunnarsson, G., & Þorkelsson, G. (2006). Applications of pulsed electric field technology for the food industry. *Iceland Fishes Laboratory Report 06*, 6.
- Kotnik, T., Bobanovic, F., & Miklavc̃ic̃, D. (1997). Sensitivity of transmembrane voltage induced by applied electric fields—a theoretical analysis. *Bioelectrochemistry and bioenergetics*, 43(2), 285-292.
- Krasnow, M., Loss, C. R., Ahrens, N., & Fiore III, A. (2013). Brining Effects on Flavor and Moisture Uptake and Retention in Turkey Meat. *Journal of culinary science & technology*, 11(4), 299-308.
- Krassowska, W., & Filev, P. D. (2007). Modeling electroporation in a single cell. *Biophysical journal*, 92(2), 404-417.

- Lebovka, N. I., Praporscic, I., Ghnimi, S., & Vorobiev, E. (2005). Temperature enhanced electroporation under the pulsed electric field treatment of food tissue. *Journal of food engineering*, 69(2), 177-184.
- Li, M., Lin, J., Chen, J., & Fang, T. (2016). Pulsed Electric Field-Assisted Enzymatic Extraction of Protein from Abalone (*Haliotis Discus Hannai* Ino) Viscera. *Journal of Food Process Engineering*, 39(6), 702-710.
- Louisy, P., & Trainito, E. (2006). *Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del Mediterraneo*. Il Castello.
- Lupín H.M., Boeri R.L. and Moscidar S.M. (1981). Water activity and salt content relationship in moist, salted fish products. *Journal of Food Technology*, 16, 31-38.
- Mathias J.S., Jittinandanana S., Kenney P. B. & Kiser R. A. (2003). Effect of Vacuum Tumbling with Direct Salting or Brining on Smoked Trout Fillets. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 12(3), 33-41.
- Mc Guire, R.G., (1992). Reporting of objective color measurements. *HortScience*, 27, 1254-1255.
- Meiboom, S., & Gill, D. (1958). Modified spin-echo method for measuring nuclear relaxation times. *Review of scientific instruments*, 29(8), 688-691.
- Mohamed, M. E., & Eissa, A. H. A. (2012). Pulsed electric fields for food processing technology. *Structure and function of food engineering*, 7, 275-306.
- Mudalal, S., Petracci, M., Tappi, S., Rocculi, P., & Cavani, C. (2014). Comparison between the quality traits of phosphate and bicarbonate-marinated chicken breast fillets cooked under different heat treatments. *Food and Nutrition Sciences*, 5(01), 35.
- Nguyen, M.V., Thorarinsdottir, K.A., Gudmundsdottir, A., Thorkelsson, G. and Arason, S. (2010). The effects of salt concentration on conformational changes in cod (*Gadus morhua*) proteins during brine salting. *Food Chemistry*, 125, 1013-1019.
- Offer, G., & Trinick, J. (1983). On the mechanism of water holding in meat: the swelling and shrinking of myofibrils. *Meat science*, 8(4), 245-281.
- Petracci, M., L. Laghi, P. Rocculi, S. Rimini, V. Panarese, M. A. Cremonini, and C. Cavani. (2012) "The use of sodium bicarbonate for marination of broiler breast meat." *Poultry science* 91, no. 2: 526-534.
- Petracci M., (2018). *Materiale didattico UNIBO. Materiale fornito a lezione di "Innovazioni nella filiera dei prodotti carnei e ovoprodotti"*.

- Pickett, G. D., & Pawson, M. G. (1994). *Sea Bass: Biology* (Vol. 12). Springer Science & Business Media.
- Raso, J., Frey, W., Ferrari, G., Pataro, G., Knorr, D., Teissie, J., & Miklavčič, D. (2016). Recommendations guidelines on the key information to be reported in studies of application of PEF technology in food and biotechnological processes. *Innovative food science & emerging technologies*, 37, 312-321.
- Roos, Y. H. (1986). Phase transitions and unfreezable water content of carrots, reindeer meat and white bread studied using differential scanning calorimetry. *Journal of Food Science*, 51(3), 684-686.
- Saldaña, G., Álvarez, I., Condón, S., & Raso, J. (2014). Microbiological aspects related to the feasibility of PEF technology for food pasteurization. *Critical reviews in food science and nutrition*, 54(11), 1415-1426.
- Saulis, G. (2010). Electroporation of cell membranes: the fundamental effects of pulsed electric fields in food processing. *Food Engineering Reviews*, 2(2), 52-73.
- Sharma, P., Bremer, P., Oey, I., & Everett, D. W. (2014). Bacterial inactivation in whole milk using pulsed electric field processing. *International Dairy Journal*, 35(1), 49-56.
- Siemer, C., Aganovic, K., Toepfl, S., & Heinz, V. (2014). Application of pulsed electric fields in food. *Conventional and Advanced Food Processing Technologies*, 645-672.
- Thorarinsdottir K.A., Arason S., Bogason S.G and Kristbergsson K. (2004). The effect of various salt concentrations during brine curing of cod (*Gadus morhua*). *International Journal of Food Science and Technology*, 39(6), 79-89.
- Toepfl, S. (2006). Pulsed Electric Fields (PEF) for Permeabilization of Cell Membranes in Food-and Bioprocessing–Applications, Process and Equipment Design and Cost Analysis.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2006). Applications of pulsed electric fields technology for the food industry. In *Pulsed electric fields technology for the food industry* (pp. 197-221). Springer, Boston, MA.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2007). High intensity pulsed electric fields applied for food preservation. *Chemical engineering and processing: Process intensification*, 46(6), 537-546.
- Toepfl, S., Siemer, C., Saldaña-Navarro, G., & Heinz, V. (2014). Overview of pulsed electric fields processing for food. In *Emerging technologies for food processing* (pp. 93-114). Academic Press.

- Truong, B. Q., Buckow, R., Stathopoulos, C. E., & Nguyen, M. H. (2015). Advances in high-pressure processing of fish muscles. *Food Engineering Reviews*, 7(2), 109-129.
- Turhan S., Saricaoglu F.T., and Oz F. (2013). The effect of ultrasonic marinating on the transport of acetic acid and salt in anchovy marinades. *Food Science and Technology Research*, 19(5), 849–853.
- Venturi, L., Rocculi, P., Cavani, C., Placucci, G., Rosa, M. D., & Cremonini, M. A. (2007). Water absorption of freeze-dried meat at different water activities: A multianalytical approach using sorption isotherm, differential scanning calorimetry, and nuclear magnetic resonance. *Journal of agricultural and food chemistry*, 55(26), 10572-10578.
- Weaver, J. C., & Barnett, A. (1992). Progress toward a theoretical model for electroporation mechanism: membrane electrical behavior and molecular transport. *Guide to electroporation and electrofusion*, 91-117.
- Wu, Z., Bertram, H. C., Kohler, A., Böcker, U., Ofstad, R., & Andersen, H. J. (2006). Influence of aging and salting on protein secondary structures and water distribution in uncooked and cooked pork. A combined FT-IR microspectroscopy and ¹H NMR relaxometry study. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54(22), 8589-8597.
- Zhao, Y. M., de Alba, M., Sun, D. W., & Tiwari, B. (2019). Principles and recent applications of novel non-thermal processing technologies for the fish industry—A review. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(5), 728-742.
- Zhou, Y., He, Q., & Zhou, D. (2017). Optimization extraction of protein from mussel by high-Intensity pulsed electric fields. *Journal of Food Processing and Preservation*, 41(3), e12962.